

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Ricardo dos Santos Rodrigues

A TRANSPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE ORIGEM ANIMAL DO CANDOMBLÉ
CONGO-ANGOLA PARA A PRODUÇÃO DE ESCULTURA

Belo Horizonte 2025

Ricardo dos Santos Rodrigues

A TRANSPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE ORIGEM ANIMAL DO CANDOMBLÉ
CONGO-ANGOLA PARA A PRODUÇÃO DE ESCULTURA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientador (a): Profa. Dra. Juliana Silveira Mafra

Belo Horizonte 2025

Rodrigues, Ricardo dos Santos

Título: A transposição de materiais de origem animal do candomblé Congo-Angola para a produção de escultura / Ricardo dos Santos Rodrigues – Belo Horizonte, 2025. 100 folhas f.

Tipo de trabalho: Dissertação, Trabalho de Conclusão de Curso de mestrado – Universidade do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós-graduação em Artes, 2025.

Orientadora: Prof.(a). Dr(a). Juliana Silveira Mafra - Orientador(a)

Título em inglês: The Transposition of Animal-Origin Materials from Congo-Angola Candomblé into Sculpture Production.

1. Abjeto. 2.Arte afro diaspórica. 3. Arte contemporânea. 4. Religião. 5. Ritos de imolação.

A TRANSPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE ORIGEM ANIMAL DO
CANDOMBLÉ CONGO-ANGOLA PARA A PRODUÇÃO DE ESCULTURA

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes/Música, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 26 de outubro de 2025

Prof.(a). Dr(a). Genesco Alves de Sousa– UEMG

Prof.(a). Dr(a). Rodrigo Amaro – UEMG

Prof.(a). Dr(a). Maria Angélica Melendi de Biasizzo

Prof.(a). Dr(a). Juliana Silveira Mafra - Orientador(a)

Dedico este trabalho à minha mãe de santo Maria da Conceição Gomes da Silva, Mametu ria Nkisi Mavulegi. Foi ela quem acreditou em mim quando eu ainda não sabia me reconhecer inteiro, quem me ofereceu a confiança de que eu podia ser cidadão e artista, de que havia um caminho para mim, mesmo quando tudo parecia estreito. Caminhou ao meu lado, de mãos dadas, me ensinando não apenas sobre o Candomblé Congo-Angola, mas sobre a vida em comunidade, sobre o tempo dos homens e dos deuses, sobre como ouvir a voz dos ancestrais que falam baixo, mas nunca se calam, me apresentou a força cíclica da água, me iniciando em Hongolo, serpente que se transforma em arco-íris, me lembrando que a chuva sempre retorna e que na renovação mora também a esperança. No Nzo Atim Kaiango ua Mukongo aprendi, com seus gestos, que cada rito e cada símbolo carregam memórias que não pertencem apenas a mim, mas a todos aqueles que vieram antes —homens e mulheres pretos, que mesmo escravizados, souberam preservar sua dignidade e nos deixaram a herança de resistir através do sagrado.

Hoje, quando toco o couro, quando moldo a matéria, sei que não trabalho sozinho: são as mãos de minha mãe de santo que ainda me conduzem, são os ensinamentos dos ancestrais que respiram em mim, e é por isso que este trabalho é, antes de tudo, um gesto de gratidão.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu pai Sidney Alves Moreira, Tatetu ria Nkisi Odecidogi, por abrir caminhos ancestrais e permitir que eu me aproximasse da presença viva do Nkisi Hongolo, no coração sagrado da mina d'água do Nzo Atim Kaiango ua Mukongo. Foi nesse espaço de silêncio e movimento que aprendi a dança do Nkisi, a sentir suas energias, a perceber as forças místicas que ele guarda e manifesta. Cada gesto, cada ritmo, cada ensinamento carregava a memória viva dos ancestrais, guiando minhas mãos e minha criatividade na materialização de vestimentas e objetos sagrados.

Essa vivência sagrada despertou em mim a necessidade de refletir, pesquisar e transformar a prática em arte, impulsionando-me a unir ancestralidade e teoria na produção de esculturas que carregam em si ecos de mundos invisíveis.

Sou também profundamente grato à professora orientadora Juliana Mafra, cuja sensibilidade e abertura permitiram que este trabalho se concretizasse, tornando possível que a experiência ritual, a ancestralidade e a pesquisa acadêmica se entrelaçassem em uma mesma trajetória de criação e descoberta.

RESUMO

Esta dissertação investiga a transposição de materiais de origem animal, utilizados nos rituais de imolação das religiões afro-brasileiras, para a criação de arte tridimensional, promovendo uma reflexão crítica sobre a representatividade e o lugar da arte afro-diaspórica no cenário artístico contemporâneo. A pesquisa se concentra na prática artística tanto em comunidades religiosas quanto em instituições de arte, onde elementos simbólicos — como couro, penas, ossos, fibras e conchas — fundamentais nas práticas de matriz africana, se articulam com meu processo criativo. Busca-se compreender as especificidades desses materiais e as tensões geradas pelo seu uso na produção de escultura, refletindo sobre os paradoxos entre tradição e os desafios da contemporaneidade, por meio da análise da minha produção artística. O estudo também enfatiza a importância da vivência experiencial nas comunidades religiosas, evidenciando como essas práticas fortalecem o senso de pertencimento sociocultural e contribuem para a criação artística. Assim, o trabalho propõe um diálogo entre a prática artística, enriquecida pela convivência nas comunidades de matriz africana, e as formas de expressão contemporâneas, resgatando e reinventando a ancestralidade na produção de arte tridimensional.

Palavras-chave: Objeto, Arte afro-diaspórica, Arte contemporânea, Religião, Ritos de imolação.

ABSTRACT

This dissertation investigates the transposition of animal-derived materials used in the immolation rituals of Afro-Brazilian religions into three-dimensional art, aiming to foster a critical reflection on the representation and position of Afro-diasporic art within the contemporary artistic scene. The research focuses on artistic practice in both religious communities and art institutions, where symbolic elements — such as leather, feathers, bones, fibers, and shells — fundamental to African-derived religious practices, intersect with my creative process. The study looks to understand the specificities of these materials and the tensions arising from their use in Afro-diasporic art production, reflecting on the paradoxes between tradition and contemporary artistic challenges through an analysis of my own contemporary artwork. Furthermore, the research highlights the significance of experiential engagement within religious communities, showing how these practices strengthen sociocultural belonging and contribute to artistic creation. The dissertation thus proposes a dialogue between artistic practice, enriched by immersion in African-origin communities, and contemporary forms of artistic expression, recovering and reinventing ancestry in three-dimensional art production.

Keywords: Object, afro-diasporic art, Contemporary art, Religion, Rites of immolation.

LISTA DE IMAGENS

Figura 1: Homem africano em traje tradicional. Fonte: https://blendup.art/tatuagens/historia/escarificacao-na-africa-as-tradicoes-estao-acabando/	18
Figura 2: Ricardo dos Santos. Nsumbo. Palha da costa e conchas. 2023. Fonte: Acervo pessoal.	20
Figura 3: Beneficiamento do couro de bode com lavagem e retirada de resíduos. Fonte: Ricardo dos Santos, 2025.	22
Figura 4: Secagem do couro de bode após lavagem e retirada de resíduos.	23
Figura 5: Ricardo Santos. Afro- latino. Palha da costa, búzios, couro de bode e lã. 120 cm x 140 cm. 2021.	24
Figura 6: Ricardo dos Santos. O Cativo. 2022. Ossos, palha da costa, corda de sisal. Fonte: acervo pessoal.....	29
Figura 7: Salvador Dalí. Rinoceronte vestido de rendas, 1956. Fonte: https://assets.stnote.com/mg/1718854317534-qbUYsDORKm.jpg . Rinoceronte vestido de rendas, 1956.	31
Figura 8: Mapa da dispersão demográfica dos povos Bantu no continente africano (desde a região dos Grandes Lagos até o Sul e centro da África). Fonte: Fourshey, C. C.; Gonzales, R. M.; Saidi, C. África Bantu: de 3500 a.C. até o presente. Lisboa: Temas e Debates,	37
Figura 9: Mapa das rotas do tráfico atlântico, destacando a costa da África Central (Angola e Congo) e os principais portos de chegada no Brasil (Salvador, Recife e Rio de Janeiro). Fonte: Gomes, L. Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares,.....	38
Figura 10: Mapa do fluxo interno da distribuição dos povos africanos no Brasil, destacando Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fonte: Adaptado de Karasch, M. C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808–1850). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.	39
Figura 11: Ricardo dos Santos. Adereço ritual. Miçanga, conchas e tecido. 2025.....	48
Figura 12: Ricardo dos Santos. Vestimenta elaborada para o Orixá Oxóssi, penas, courino, pedrarias em resina, conchas e metal. 2024.....	51
Figura 13: Jean Claude Coutausse . Cerimônia Vodun no Benim. Fonte: Jean Claude. 1998.....	53
Figura 14: Ricardo Santos. Pêndulo. Ossos de animais, cabelo sintético, sisal, madeira, conchas. 120cm x105 cm. Fonte: Acervo pessoal.2021.....	54
Figura 15: Ricardo Santos. Palha da costa sendo separada para um trabalho no ateliê. Fonte: Acervo pessoal.2023.....	60
Figura 16: Ricardo Santos. Trançado da palha para a base da peça. Fonte: Acervo	

peessoal.2023.....	60
Figura 17: Ricardo Santos. Início da montagem da base da peça. Fonte: Acervo pessoal.2023.....	61
Figura 18: Ricardo Santos. Início da montagem da base da peça. Fonte: Acervo pessoal. 2023.....	61
Figura 19: Ricardo Santos. Modelagem da palha da costa na forma para receber a resina no intuito de preservar o arredondado da peça. Fonte: Acervo pessoal. 2023.....	62
Figura 20: Ricardo Santos. Nsumbo. Palha, búzios.160 cm x 120 cm. Fonte: Acervo pessoal. 2023.....	62
Figura 21: Aisha T Bell. Gold and Shadow. 2020. Acrílica, folha de metal, argila terracota pintada e queimada sobre madeira. 76 × 102 × 18 cm. Fonte: Welancora Gallery. 2020..	63
Figura 22: Rehema Chachage. The land remembers (instalação com vídeo, som, texto, terra e pedras).Fonte:Rehema Chachage. 2019.....	64
Figura 23: Anne Zanele Mutema. Systemic Necropolis. Instalação (mutsvairo cordão vermelho e casulos plásticos). Fonte: Bienal de Arte de Toronto.2022.....	65
Figura 24: Ricardo Santos. Hongolo. Palha, flores, semente, búzios, penas: 55cm x 55cm x 60cm. Fonte: Acervo pessoal. 2023.....	66
Figura 25: Ricardo dos Santos. Libombo. Escultura de 90 cm x 80 cm. Ossos e silicone industrial. Fonte: Acervo pessoal. 2019.....	69
Figura 26: Maurizio Cattelan. Turisti. Fonte: CHRISTIE'S. 1997.....	73
Figura 27: Ricardo Santos. Navio negreiro. Escultura. Palha da costa, búzios, ossos de animais e lã. 160 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2022.....	74
Figura 28: Ricardo Santos. Exú Mirim Pimenta. argila. 20cm x 20cm. Fonte: Acervo pessoal. 2024.....	77
Figura 29: Ricardo Santos. Representação da Pombo Gira Cigana. argila. 50cm x 50cm. Fonte: Acervo pessoal. 2023.....	77
Figura 30: Ricardo Santos. Pombo Gira Rosa Negra. argila, tecido, metal. 50 cm x 50cm. Fonte: Acervo pessoal. 2023.....	78
Figura 31: Ricardo Santos. Tranca Rua. argila, ferro. 50cm x 50 cm. Fonte: Acervo pessoal. 2020.....	78
Figura 32: Ricardo dos Santos. Início do processo de separação e preparação do material para montagem das esculturas dos Jinkisi em seus respectivos templos. Terra, areia e cimento. Fonte: Acervo pessoal.2025.....	83
Figura 33: Ricardo dos Santos. Nesta imagem as pilastras cheias com o material para montagem das esculturas dos Jinkisi em seus respectivos templos. Terra, areia e cimento.140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal.2025.....	83
Figura 34: Ricardo dos Santos. A montagem das esculturas da Nkisi Kaiango. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....	84
Figura 35: Ricardo dos Santos. A montagem das esculturas da Nkisi Kaiango. Terra, areia e cimento. 140 cm x 12cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....	84
Figura 36: Ricardo dos Santos. A montagem das esculturas da Nkisi Kaiango. Terra, areia e cimento.140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....	85
Figura 37: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas da Nkisi Ndandalunda. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....	85
Figura 38: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do Nkisi Mutalambo. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120 cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....	86

- Figura 39: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do Nkisi Nkosi. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....86
- Figura 40: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do trabalho de defesa da dissertação. Separação e corte do couro de bode. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....87
- Figura 41: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do trabalho de defesa da dissertação. Material: corte do couro de bode. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....87
- Figura 42: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do trabalho de defesa da dissertação. Material: corte do couro de bode. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....88
- Figura 43: Ricardo dos Santos. Kaiango. Cabelo humano, couro de bode. 80cmx120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....88
- Figura 44: Ricardo dos Santos. Kaiango. Cabelo humano, couro de bode. 80cmx120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.....89

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Nkisi (ancestrais de origem Congo/África Central)	47
Tabela 2: Os Orixás (Tradição Yorubá/Ketu origem África ocidental).....	51
Tabela 3: Vodun (Ewe-Fon / Jeje)	53

SUMÁRIO

RESUMO	7
ABSTRACT	7
LISTA DE IMAGENS	8
INTRODUÇÃO	13
1. A TRANSPOSIÇÃO DA CARCAÇA ANIMAL PARA A PRODUÇÃO DE ESCULTURAS	17
2. MEMORIAS AFETIVAS DE UMA VISITA AO MATADOURO	30
3. A ASCENDÊNCIA AFRICANA E SUA RESSONÂNCIA NO PROCESSO CRIATIVO	35
4. RESISTÊNCIA EPISTÊMICA E COSMOGONIA BANTU NA ESCULTURA	43
5. DO ABJETO AO ANCESTRAL: RESISTÊNCIA ESCULTÓRICA	59
6. O SAGRADO NA MATÉRIA REJEITADA: ESCULTURA COMO EXPERIÊNCIA.....	69
7. PRESENCAS MARGINAIS, PRESENCAS SAGRADAS	77
8. MEMÓRIA ESCULPIDA	80
9. ENTRE COUROS E ECOS DA MEMÓRIA: CONCLUSÕES EM TRANSFORMAÇÃO	91

INTRODUÇÃO

Esta dissertação aborda a transposição de materiais de origem animal, miçangas, barro, conchas e palha — utilizados no candomblé de matriz Congo-Angola Nzo Atim Kaiango ua Mukongo localizado em Juatuba, Minas Gerais— para a produção autoral de esculturas, considerando a simbologia da matéria-prima e sua relevância histórica e social enquanto agente de linguagem simbólico na constituição da identidade visual que direciona meu processo criativo. Trata-se de um percurso que busca tensionar o diálogo entre ascendência e reminiscência afro na fabricação de esculturas. Baseado na vivência no candomblé de matriz Congo-Angola e experiência profissional na aplicação de materiais de origem animal na escultura, esclareço que a base teórica deste trabalho assume carácter multidisciplinar, dialogando com áreas distintas do conhecimento: religião afrodiáspórica, história dos africanos sequestrados e traficados para o Brasil, saberes populares afro, ciências sociais, filosofia ocidental e pensamento africanista

O percurso trilhado neste texto acompanha os rumos da fabricação de esculturas e evidencia elementos críticos que elucidam minha jornada artística, que constitui uma problematização das lacunas existentes no entendimento do contexto artístico que acerca minha produção de arte, especialmente quando proponho a aplicação de materiais de origem animal que promovem o deslocamento de sobras de rituais de sacrifício do candomblé para a galeria de arte e para a universidade. Nesse contexto, confronto a ideia de hegemonia ainda presente nas instituições artísticas, revelando os desafios enfrentados diante do negacionismo sistêmico e velado que tenta enquadrar símbolos e signos afro como manifestações primitivas, fetichizadas ou exóticas. Frequentemente, em ambientes institucionais como a Escola Guignard ou a Feira de arte independente JUNTA ambas de Belo Horizonte Minas Gerais, fui questionado sobre meu trabalho escultórico que é interpelado por interpretações preconceituosas que o associam a “despachos de macumba” ou a objetos “satânicos”, evidenciando o despreparo de curadores, professores e pesquisadores que, ao invés de mediar conhecimento, reforçam estigmas e mantêm a matéria afro relegada a um primitivismo abastardado de racionalismo progressista.

Reconheço, portanto, que é impossível me desvencilhar dos grilhões euro filsofícos que me constituem como indivíduo afro-ocidental. Ao mesmo tempo, percebo que a ausência de representatividade negra na academia de arte amplia o problema: ainda é comum que disciplinas sobre relações étnico-raciais sejam ministradas por professores

brancos de classe média sem vivência experiencial que garanta um conhecimento empático e dialético o que influencia na limitação da didática nos territórios culturais que pretendem abordar. Trata-se de uma contradição que desrespeita as garantias asseguradas pelo Estado através da Lei 10.639/2003 (alterada pela 11.645/2008), que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Tal cenário revela como a subjetividade e a experiência negra continuam sendo colocadas em segundo plano, reproduzindo práticas de catequização simbólica e limitando a eficácia da inclusão.

No plano teórico busco simetrias de pensamento que me garantem lugar de fala, utilizando os pares filosóficos como interlocutores, que me permite transitar entre os conhecimentos científicos e estudar a minha fabricação de escultura, uma vez que, o diploma de graduação me serviu como instrumento de acesso aos debates das instituições de arte e mercado de trabalho. Ao trazer ossos, couro de um lugar espiritual penso na reflexão que Arthur Danto, em *A transfiguração do lugar-comum* (2005) discute a maneira de como objetos podem se tornar arte a partir do deslocamento de contexto e da sua simbologia se inscrevendo em uma reformulação da narrativa conceitual. Essa análise interpretativa é fundamental para compreender como os materiais orgânicos são reconfigurados em esculturas, adquirindo novos sentidos sem perder sua densidade simbólica.

Achille Mbembe, em *Necropolítica* (2018), evidencia como os corpos negros foram historicamente administrados sob a lógica da descartabilidade, tratados como vidas cuja existência podia ser controlada, explorada ou eliminada sem valor intrínseco — uma racionalidade que ainda reverbera na marginalização do sujeito preto na contemporaneidade. De modo complementar, Frantz Fanon, em *Pele negra, máscaras brancas* (2008), analisa os efeitos do racismo internalizado, que opera pela negação da subjetividade negra e pela imposição de um ideal de embranquecimento cultural. Ambos os autores, em diálogo, nos permitem compreender como esses processos também se refletem no campo da arte, quando produções afrodescendentes são reduzidas ao exotismo ou esvaziadas de sua densidade política e cultural. Metodologicamente, a pesquisa é conduzida pela observação participante, baseada empiricamente e tecnicamente em minha vivência de mais de duas décadas no terreiro de candomblé Congo-Angola em Juatuba, Minas Gerais. Os dados foram coletados por meio de narrativas orais, diálogos com meu sacerdote e membros da comunidade, inscrições visuais dos ritos e catalogação

sistemática dos materiais litúrgicos sejam estes de origem animal, vegetal, mineral e industrial. A prática escultórica se articula, assim, com uma revisão bibliográfica interdisciplinar que reúne história, antropologia, filosofia, artes visuais e estudos da afro diáspora, tensionando narrativas eurocêntricas que, por séculos, enquadraram a produção afro em categorias reducionistas.

A análise que conduzo pode ser entendida em três movimentos que se entrelaçam ao longo do texto: (1) a reconstrução do percurso autobiográfico no qual inscrevo memórias pessoais e dos antepassados; (2) a articulação desse percurso com a história e a teoria dos povos Bantu em ressonância com minha produção de esculturas; e (3) minha relação contextual e conceitual com os materiais que fundamentam a produção artística, compreendidos como mediadores de expressão afro, que culmina na produção das esculturas que foram elaboradas para exposição que conclui este trabalho. A grafia apresentada para Exu e Njila, na dissertação, foi cuidadosamente escolhida não apenas por critérios fonéticos, mas também por sua dimensão histórica e cultural. A forma Èṣù (em Yorubá) é a transliteração mais conhecida no contexto brasileiro, mantendo vínculo direto com a tradição Yorubá, de onde se origina o culto a este orixá. Essa escolha reforça o respeito à ancestralidade e à memória dos povos africanos que trouxeram essas práticas para o Brasil.

Da mesma forma, Njila aparece com a grafia que respeita sua origem bantu. Essa forma evidencia a presença de línguas africanas que influenciaram a cultura e a religiosidade afro-brasileira, reconhecendo a importância de preservar a fidelidade histórica aos nomes e significados originais. Na dissertação, essas grafias são mantidas como forma de respeito à história e à memória cultural dos povos africanos, sinalizando que a escolha não é arbitrária, mas um gesto de valorização das tradições e da ancestralidade presentes na formação das religiões afro-brasileiras (Prandi, 2001, p. 4663).

Dessa forma, este trabalho não se ancora em um único método, mas assume que a transferência da matéria animal de seu espaço ritual para a escultura adquire valor crítico, funcionando como enfrentamento a sistemas excludentes e como parte constitutiva do gesto criador. O trabalho a ser apresentado é a tentativa de costurar vivência, história e prática artística em um mesmo corpo de reflexão. Mais do que uma extensão da minha prática artística, a pesquisa se estabelece como uma investigação que

abrange a arte tridimensional: os materiais, ao serem transposicionados como esculturas, tornam-se linguagem plástica que ultrapassa o terreiro, alcança o espaço expositivo e reafirma que a arte é, ao mesmo tempo, memória, resistência e recriação de mundos.

1. A TRANSPOSIÇÃO DA CARCAÇA ANIMAL PARA A PRODUÇÃO DE ESCULTURAS

Ao longo da minha trajetória artística, tenho refletido sobre os materiais que me apropriou do Candomblé e como eles me inspiram. Minha produção busca a arché do uso dos elementos de origem animal no processo criativo das esculturas, que não os limita apenas à condição de matéria-prima no meu trabalho como escultor, mas carrega o peso simbólico da memória dos antepassados. Quando penso em minha produção, percebo que busco incessantemente esse retorno ao que os filósofos antigos chamaram de arché, o princípio originário que sustenta e atravessa todas as coisas. Não se trata apenas de um conceito distante, mas de uma força que reconheço na matéria que trabalho como couro, ossos e miçangas onde percebo que nelas pulsa uma origem que não é linear nem redutível ao tempo cronológico. Como explica Chauí (2002, p. 49), arché designa a realidade fundamental que permanece como sustento do existente, algo que ressoa em minha prática ao transformar restos sacrificiais em linguagem. Reale e Antiseri (2003, p. 37) lembram que essa noção expressa tanto o começo temporal quanto o fundamento ontológico do ser; no meu gesto criativo, ela se atualiza como busca pelo fundamento ancestral, pela memória que a matéria carrega, e como enfrentamento ao apagamento imposto pelo racismo epistêmico. Para mim, esse princípio não está apenas na água de Poseidon, nem no fogo de Hades: está na memória de meus ancestrais na água da chuva de Hongolo e no fogo de Nzazi, inscritos nos materiais que retiro do rito e reinscrevo na arte.

A seguir, apresento imagens que ilustram os territórios que ressignificam os símbolos presentes nas tradições africanas e afrobrasileira. Na primeira figura, observa-se um homem africano trajando vestes tradicionais de sua etnia, com escarificações que indicam sua linhagem e posição social, como a de sacerdote ou mestre curandeiro. Destaca-se, ainda, um adorno de cabeça manufaturado em couro animal, acompanhado de dentes intercalados com ossos usados como colar. Simbolicamente, esses elementos remetem à força espiritual, podendo também representar o domínio sobre técnicas de caça e o vínculo com o poder da natureza.

Figura 1: Homem africano em traje tradicional com colar de dentes e adornos de pele de animal, possivelmente em cerimônia ritualística. Fonte: <https://blendup.art/tatuagens/historia/escarificacao-naafrica-as-tradicoes-estao-acabando/>

Quando manipulo o couro dos bodes ou organizo as conchas em minhas esculturas, não os vejo como matéria morta. Carrego comigo o que aprendi no Candomblé Congo–Angola: cada nkisi é energia viva, força que sustenta o mundo, memória que atravessa gerações. Ribeiro (1996, p. 112), fala que o nkisi é mais que divindade, é campo de energia que organiza o cosmos. É essa energia que reverbera em minhas mãos e se transforma em obra. Esse gesto dialoga também com a reflexão de Leda Maria Martins concentradas em *A cena em sombras: memória e performance nas artes negras* (1997), ao propor que a memória do povo preto é inscrita no corpo, nos ritos e nos objetos, constituindo uma temporalidade própria que desafia a hegemonia eurocêntrica. Ao articular o conceito do abjeto na produção tridimensional, coloco-me no horizonte de uma estética de transposição, onde a cultura preta periférica, tantas vezes condenada à invisibilidade, ressurge como linguagem. Minha escultura é, portanto, uma tentativa de libertar a produção de arte preta do lugar do estereótipo negativo, reinscrevendo-o na potência criativa como subjetividade artística que resiste a exclusão, recorda a importância dos antepassados e reconfigura o mundo.

Assim como a artista congoleza Chéri Samba, que em suas telas articula símbolos da vida cotidiana africana entre tradição e modernidade, elaborando narrativas visuais que tensionam identidade, política e espiritualidade (Jewsiewicki, 1995, p. 42), compreendo

que minha produção é um gesto que atravessa fronteiras entre o ritual e o cotidiano. O paramento, ao ser transposto para a escultura, deixa de ser apenas indumentária ritual para se afirmar como linguagem que materializa espiritualidades e memórias coletivas. Nesse sentido, os couros, ossos e fibras que utilizo não são resíduos sacrificiais, mas suportes de força ancestral, de resistência e de reexistência, reativando memórias que o colonialismo tentou apagar.

Ao iniciar a produção escultórica, surgem questionamentos durante o processo criativo que abrangem a subjetividade artística, a escolha dos materiais e as técnicas a serem aplicadas. A prática vivencial permite uma profunda conexão com a experimentação, refletindo intelectualmente no engajamento para a resolução da obra artística. O dilema entre intuição e expressão emerge, trazendo ponderações sobre o desenvolvimento da produção artística que me lançam no despenhadeiro dos conceitos epistemológicos ocidentais. Observo que, ao utilizar materiais de origem animal oriundos dos ritos de imolação na religião de matriz africana na criação das esculturas, estou agindo de forma subjetiva, não formalizada.

Reconheço no meu trabalho escultórico experiências sensoriais intuitivas profundas que não se opõem completamente ao conhecimento empírico, tentando equilibrar diferentes linhas de pensamento e aprendizados como mecanismo para enriquecer o processo criativo. Ênfase, nas produções escultóricas, a expressão de ideias, pensamentos e crítica social intimamente ligados ao ambiente social onde vivo, utilizando materiais como a palha de buriti, fibra de coqueiro, ossos de animais e cabelo humano. Dessa maneira, fricciono a experiência subjetiva da memória com a objetividade racional prática, integrando no meu trabalho artístico o contexto cultural e histórico, o que implica uma interseção entre expressão individual, influência epistemológica e popular.

Na imagem a seguir, observa-se um paramento tradicional utilizado no Candomblé, confeccionado por mim para que o Nkisi Kavungo/ Nsumbo se manifeste em seu Muzenza (pessoa iniciada no candomblé Congo- Angola). Este traje é tecido com palha de buriti e conchas, elementos naturais que transporta a memória da ancestralidade continente africano para o candomblé de matriz Congo-Angola.

Figura 2: Ricardo dos Santos. Nsumbo. Palha da costa e conchas. 2023. Fonte: Acervo pessoal.

Historicamente, vestimentas africanas incorporavam peles de animais, fibras naturais tecidas manualmente, funcionando como camadas de proteção, identidade social (Hobsbawm, 1983, p. 121). Na diáspora africana, estas práticas migraram e se transformaram no Brasil, ressignificando elementos da natureza como conchas, palha, couro e penas em rituais religiosos e culturais. A arte de paramentar os ancestrais se constitui em elo vital entre corpo e espiritualidade, guardando as histórias dos pretos escravizados reafirmando simbolicamente o vínculo com a origem Africana. Como observa Leda Maria Martins (1997, p. 25), as práticas performáticas afro diaspóricas “inscrevem na cena o corpo como arquivo da memória coletiva”, enquanto Juana Elbein dos Santos (1996, p. 41) ressalta que os *Nkisi*, na tradição Congo-Angola, atuam como

mediadores entre o humano e o espiritual. Nesse sentido, ao integrar couro, conchas e palha em minhas esculturas, reinscrevo memórias ancestrais em um corpo contemporâneo de criação.

A palha longa e volumosa envolve o corpo do Nkisi Nsumbo / Kavungo funciona como se fossem raízes solares, absorvendo e irradiando a força vital da terra, transmitindo calor, proteção e estabilidade. As conchas, aplicadas de forma estratégica, evocam prosperidade como se fossem pontes entre o ancestral e o mundo terreno. Neste traje, a fusão da palha de buriti e conchas cria uma linguagem simbólica que revela o poder da terra. A escolha da fibra natural é um gesto poético e político, capaz de fazer visível aquilo que o preconceito quer ocultar. Da mesma forma, o Nkisi Nsumbo, através do paramento, manifesta sua presença, tornando-se tangível. Cada detalhe do traje é um sopro da herança da cultura africana em sinergia com a afro-brasileira, uma dança entre o sagrado e o cotidiano, entre memória e criação. Como paramenteiro, minha prática se insere nesse contexto de ressignificação e valorização dos símbolos.

O termo paramenteiro refere-se ao artesão responsável pela confecção de paramentas que são vestimentas e adornos utilizados nos rituais religiosos cristãos e afrobrasileiros, no Candomblé o paramento não possui apenas função estética, mas carregam significados que conectam o indivíduo à ancestralidade. Ao criar essas peças, busco manter a fidelidade aos saberes tradicionais e, ao mesmo tempo, permitir que as obras adquiram representatividade, tornando-se um elo entre passado e presente. Cada paramenta, portanto, é simultaneamente instrumento ritual, manifestação artística e veículo de memória coletiva, capaz de dialogar com diferentes comunidades.

Procuo transpor a carcaça de bode às minhas produções de esculturas para retirá-las do lugar da morte material. Nesse gesto, encontro uma sinergia arqueológica que me cabe, enquanto artista, remontar histórias apagadas que se atualizam na matéria orgânica, narrativas capazes de deslocar o tempo e reconstituir o corpo do animal. Meu processo criativo, marcado por esse paradoxo de destruição e recomposição, reflete sobre a ligação perene entre beleza e abjeção. No entanto, o abjeto em meu trabalho não parte da exposição de fluidos corporais ou do espetáculo do meu corpo preto pelado mutilado, como muitas vezes se espera como resposta radical ao conservadorismo institucional, mas assume um caráter filosófico, desestabilizador e existencial, vinculado ao direito de exercer minha subjetividade.

Julia Kristeva (1982) descreve o abjeto como aquilo que perturba identidades, sistemas e ordens estabelecidas, abrindo espaço para a irrupção de possibilidades. Compreendo o abjeto em meu trabalho como lugar de insurreição, pois não são apenas os corpos pretos que foram historicamente abjetados e objetados, mas a própria cultura africana, sua cor, sua expressão e sua beleza, relegadas ao não-lugar por estigmas negativos.

Percebo a sensibilidade no meu trato com o couro dos bodes na ação das minhas mãos que os estende sobre o chão como se guardasse a memória silenciosa do animal que o cedeu. Na espuma do sabão que limpa e dança sobre sua superfície, percebe-se o ritual de purificação e preparação ao contato com água e a faca amolada que remove sobras de carne e gordura, ação que reconfigura a matéria. Cada movimento é uma coreografia: o couro estica, se curva, se enrijece e amolece, acompanhando o meu ritmo. É nessa cadência que a pele bruta se torna matéria-prima, pronta para se transformar em vestes, adornos e esculturas carregando a força simbólica do animal.

A manufatura do couro não é apenas técnica; é um diálogo entre intuição criativa, minhas mãos e a matéria, uma poesia silenciosa que conecta o presente à signos que são encrustados na escultura, onde cada gesto representa um aprendizado.

Figura 3: Beneficiamento do couro de bode com lavagem e retirada de resíduos. Fonte: Ricardo dos Santos, 2025.

Figura 4: Secagem do couro de bode após lavagem e retirada de resíduos. Fonte: Ricardo dos Santos, 2025.

Sinto que minha prática se aproxima da obra de Artur Bispo do Rosário (1911–1989), que transformou restos, tecidos e objetos descartados em estandartes, mantos e invenções poéticas. Como afirma Frederico Morais (1996), Bispo do Rosário reinventou a arte a partir daquilo que a sociedade rejeitava, elevando o precário à condição de transcendência. Assim como ele subverteu o lixo em símbolo de resistência e religiosidade, busco nos fragmentos do animal como possibilidade de afirmação estética que se opõe a marginalização. O que em Bispo do Rosário manifesta como uma ordenação delirante e sagrada do mundo, em meu trabalho se traduz em um ritual arqueológico da

memória afro-brasileira, onde ossos e couro deixam de ser restos para se tornar corpos narrativos.

Figura 5: Ricardo Santos. Afro- latino. Palha da costa, búzios, couro de bode e lã. 120 cm x 140 cm. 2021.

Trajetórias como as de Arhur Bispo do Rosário, com a transposição de objetos do cotidiano ao imaginário religioso, Mestre Didi e Abdias do Nascimento, que buscaram na ancestralidade africana e na religiosidade de matriz africana, apresentam contextos que me inspiram como cânones do conhecimento social e político na arte preta. Moraes, em *Arthur Bispo do Rosário: o senhor do labirinto* (1996), descreve a obra de Bispo como um universo labiríntico que se expande entre o sagrado e a desumanidade do manicômio, no qual objetos cotidianos são transfigurados em signos de transcendência. Essa capacidade de transformar matéria em memória simbólica aproxima Bispo de Mestre Didi, ainda que partindo de lugares distintos. Enquanto Bispo constrói seu cosmos a partir

da clausura institucional, Mestre Didi, como lembra Juana Elbein dos Santos (2000), tece sua poética com materiais naturais como a palha, búzios, contas vegetais que, dentro da cosmologia afro-brasileira, carregam a força dos orixás e das insígnias de poder. Amanda Carneiro (2020) observa que sua obra se ancora nas mitologias e ferramentas divinas, convertendo rituais em visualidade contemporânea. Nesse mesmo horizonte, Abdias do Nascimento, em *O Negro no Brasil* (1980), denuncia a violência racial e afirma a arte como território de resistência, deslocando a produção do artista preto da condição marginal para o centro de um projeto político e cultural. Assim, entre a insurgência silenciosa de Bispo, a monumentalidade litúrgica de Mestre Didi e a militância estética de Abdias, delinea-se um campo expandido da arte afro-brasileira que não apenas resgata símbolos da religiosidade.

É nesse campo de tensões que situo minha própria prática escultórica. Se Bispo fez do refugio um altar e Mestre Didi consagrou o axé em forma, busco, à minha maneira, transfigurar couro, ossos e fibras em corpos de memória, que falam tanto de violência quanto de transcendência. Cada material que manipulo carrega uma dupla razão: é ao mesmo tempo marca de uma história de opressão e marca de resistência espiritual. Ao trazer esse debate para dentro da academia e das instituições artísticas, enfrento os desafios que Bispo e Abdias foram enquadrados ao passarem pelo crivo da padronização epistêmica institucional que tenta delimitar o que é arte e o que não é, quais discursos podem ser legitimados e quais devem ser silenciados. Assim como Bispo foi confinado a uma categoria marginal de “Art outsider” — termo cunhado por Roger Cardinal em 1972 como tradução de *Art Brut* de Jean Dubuffet, referindo-se a produções de artistas sem formação acadêmica formal e desvinculados do circuito institucional (Cardinal, 1972, p. 15).

Percebo que meu trabalho, quando atravessado por símbolos do Candomblé e por memórias da diáspora, provoca desconforto em espaços ainda regidos pelo elitismo colonial. A produção visual de Abdias do Nascimento é marcada por um uso político dos símbolos, sobretudo os vinculados às religiões de matriz africana, ao panafricanismo e à memória dos quilombos. Segundo o autor, o quilombismo é uma proposta de reconstrução da sociedade brasileira a partir da tradição de luta do povo negro (Nascimento, 1980, p. 12).

Assim, suas obras não se limitam ao campo estético, mas configuram uma forma de militância cultural e política. Os orixás, os adinkras e as cores panafricanas —

vermelho, verde e preto — aparecem como elementos centrais de sua pintura. No catálogo do Museu de Arte de São Paulo - MASP (2022), afirma-se que “o vermelho é o sangue derramado, o verde a fertilidade da terra africana e o preto a própria condição da negritude”. Esses símbolos evidenciam o diálogo entre arte, identidade e resistência. Para Abdias, o racismo brasileiro não se expressa apenas em violências físicas, mas também na dimensão simbólica “não se trata apenas da morte física, mas do extermínio cultural, espiritual e simbólico do nosso povo” (Nascimento, 1978, p. 22). Desse modo, sua obra atua contra a institucionalização do racismo, afirmando presenças apagadas pela história que foi oficializada pelo colonizador. Esse entendimento dialoga com a minha prática como escultor preto, pois procuro transformar materiais afro-sagrados em linguagem plástica. Ao afirmar nesses objetos a presença dos antepassados e da ancestralidade, sigo a mesma lógica que Abdias expressa quando diz que “a cultura africana no Brasil foi submetida à perseguição e à marginalização; meu trabalho é parte da luta para arrancá-la da invisibilidade e afirmar seu lugar central em nossa civilização” (Nascimento, 1978, p. 63), assim como Abdias que precisou lutar contra o apagamento de sua militância estética, percebo que meu trabalho, quando atravessado por símbolos do Candomblé e por memórias da diáspora, provoca desconforto em espaços ainda regidos pelo elitismo e o atraso.

É justamente nesse confronto que encontro força criativa: transformar o incômodo institucional em escultura, transmutar o gesto de exclusão em corpo simbólico. Minha obra se ergue, como um grito contra as tentativas de enquadramento e como poética, reafirmando que a arte não precisa da chancela institucional para existir, mas a instituição sim, precisa rever seus paradigmas para continuar viva diante de nossa presença. Meu trabalho comporta a materialidade dos elementos naturais com a liberdade que eles carregam, reforçando o caráter político, social e ancestral da arte afro-brasileira. O sacrifício animal, presente nas cerimônias, sempre me fez pensar no ciclo vital que entrelaça vida, morte e renascimento. Quando transponho restos sacrificiais para a escultura, não trato o material como resíduos, mas como matérias de poder que carregam sentidos de continuidade histórica.

Como lembra Bastide (1971), a matéria, no candomblé, não é mero suporte, mas veículo de energia vital que dá eficácia ao rito. Ao aplicar esse pensamento na minha prática artística, estabeleço uma ponte entre os saberes banto, que transformam materiais de origem animal em dispositivos espirituais e políticos; é minha produção de escultura,

que reinscreve esses elementos como linguagem estética crítica. Essa operação se conecta ao percurso histórico da diáspora africana no Brasil. O fim da escravidão não significou liberdade plena, mas sim o deslocamento compulsório em massa para os morros e favelas, espaços de precariedade, mas também de reinvenção cultural. Como aponta Frantz Fanon “a descolonização não é um encontro pacífico entre duas forças rivais, mas o substituto violento de uma espécie de homens por outra espécie de homens.” (Fanon, 2008, p. 97)

O abandono do Estado obrigou comunidades a recriarem modos de viver e resistir, e nesses territórios a criatividade tornou-se estratégia de sobrevivência. Sinto que, de certa forma, minha escultura reatualiza esse gesto: se os bantos transformavam couro em amuletos e cicatrizes em signos identitários, eu transformo ossos, penas, palha e conchas em obras que denunciam, confrontam e resistem. O animal transmutado em meu trabalho, travestido de outro corpo, se torna homem, bicho e história. Essa metamorfose não é mero efeito formal: é um modo de fazer ecoar vozes que o colonialismo tentou silenciar. Achille Mbembe acrescenta “a memória da escravidão e do racismo é também a memória daquilo que foi arrancado, mas que resiste subterraneamente.” (Mbembe, 2017, p. 234). Nesse sentido, os materiais da minha escultura se tornam mensageiros, condensando a força dos elementos da natureza (terra, fogo, ar e água), em formas que ultrapassam a lógica racionalista e afirmam uma visualidade afro, carregada de potência simbólica.

Mais do que uma escolha estética, esse caminho é um gesto político. Ao inserir restos sacrificiais no espaço da arte, tensiono o debate sobre o meu processo de produção de esculturas com outros espaços convencionais elitistas conservadores que insistem em separar arte e subjetividade e insistem em recusar a materialidade afro como linguagem legítima. Arthur Danto, em *A transfiguração do lugar comum* (2005), lembra que o que torna algo arte não é sua materialidade em si, mas o modo como é investido de sentido no contexto cultural. É justamente nessa intersecção que compreendo minha prática: o que para alguns é visto como resíduo ritual, na escultura se transmuta em presença crítica e estética. Essa postura também se ancora na valorização dos povos banto e de suas epistemologias. Tiganá Santana, em sua tese sobre a cosmologia bantu-Kongo, esclarece “é preciso retornar à língua e aos símbolos para resgatar o que foi silenciado pela catequização e pela violência colonial.” (Santana, 2019, p. 41)

Ao me apropriar desses saberes em diálogo com a escultura, entendo minha prática como forma de reinscrição histórica. Assim, minha produção artística, de caráter

afrocêntrico, busca não apenas afirmar a memória e a materialidade cultural do povo preto, mas também desconstruir imaginários negativos que perpetuam a intolerância religiosa, a marginalização estética e a coisificação dos corpos negros. Minha obra, nesse sentido, não se limita a um exercício de estilo ou a uma escolha formal, mas se constitui como estratégia de confronto e resistência. As ideias de transfiguração me causam um fervor imaginativo: associar a memória dos antepassados aos ossos de animais, a passagem do tempo aos ancestrais, e a transcendência através da palha torna meu processo de criação profundamente imersivo, ao mesmo tempo em que exterioriza anseios que permanecem calcificados dentro das discussões sobre identidade racial e suas expressões culturais na arte. A escultura, para mim, é uma narrativa que revela o que está subentendido — um gesto capaz de materializar aquilo que, muitas vezes, é silenciado.

No meu caso, os materiais de origem animal não são apenas recursos plásticos, mas revelam minha inclinação para um debate urgente sobre a negritude na arte. O que me angustia é perceber que academicistas e curadores ainda utilizam os carrancismos institucionais e jargões técnicos de outrora para delimitar não apenas o que pode ser reconhecido como arte, mas também o meu próprio discurso, a minha visão e a minha experiência. Durante esta pesquisa, inúmeras vezes fui confrontado sobre o tema que me propus a desenvolver como trabalho de mestrado, como se o lugar da minha fala devesse ser controlado ou neutralizado.

É nesse ponto que encontro coesão epistêmica nas palavras de Neusa Santos Souza, quando ela afirma que “tornar-se negro é um processo de assumir-se a partir da consciência dolorosa de que a cor da pele determina um lugar subalterno numa sociedade racista” (Souza, 1983, p. 77). Carrego essa consciência no corpo e no gesto escultórico: meus ossos, couros e fibras falam não apenas de estética, mas de luta, de resistência e de sobrevivência.

Quando apresento meus trabalhos às instâncias institucionais — doutores, mestres, professores, curadores — ouço advertências como: “cuidado com as ciladas acadêmicas”, “não coloque rótulos em seu trabalho” ou “sua obra não é abjeta, não há saliva, porra ou merda”. Pois bem, esclareço: o sentido do abjeto em minha arte não se refere a tais interpretações superficiais, mas à desvalorização histórica do corpo negro e às formas violentas de exclusão que o mantêm à margem. O couro e os ossos de animais, em minhas

esculturas, evocam a dor dos pretos marginalizados e fuzilados nas periferias, remetem às cicatrizes da escravidão e transmutam o sacrifício em estratégia de sobrevivência.

Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o cenário contemporâneo de um fascismo brasileiro que se alimenta de símbolos grotescos, como pneus queimados em rituais de ódio, e da crença em uma ditadura fictícia inventada por um delírio ideológico religioso e político. Esses símbolos, produzidos na lógica da intolerância, propagam preconceito e violência contra tudo o que é diverso. Em contrapartida, os couros de bode em minhas esculturas reverberam corporeidades afro, isto é, modos de existência que afirmam o corpo como território de memória, resistência e produção de sentido. Corporeidades são a inscrição da vida negra no mundo: não apenas um corpo físico, mas um corpo atravessado por ancestralidade, espiritualidade e luta, como define Lélia Gonzalez quando afirma que a cultura negra “fala pelo corpo e através do corpo, porque nele estão inscritas as marcas da opressão e da resistência” (Gonzalez, 1988, p. 75).

Assim, enquanto pneus queimados ecoam intolerância e o delírio de uma política que deseja se afirmar pela violência, meus materiais — couro, osso, palha — constroem outra gramática simbólica: uma gramática de resistência que inscreve a memória preta na arte. Aí reside a diferença: se os símbolos fascistas tentam impor o medo e o silenciamento, minhas esculturas, ao contrário, procuram instaurar um lugar de fala e presença, reafirmando que a corporeidade afro não é apenas sobrevivência, mas potência criadora e insurgente.

E quando me perguntam: “ora, mas agora você também é um ser institucional”, minha resposta é clara: não, não sou inteiramente institucional, porque a guerra que travo é incessante, e eu me reconheço como sobrevivente institucional. Prossigo denunciando as estruturas de exclusão, mas sigo também reinventando caminhos, pois meu trabalho é, antes de tudo, um gesto de resistência.

Figura 6: Ricardo dos Santos. O Cativo. 2022. Ossos, palha da costa, corda de sisal. Fonte: acervo pessoal.

2. MEMORIAS AFETIVAS DE UMA VISITA AO MATADOURO

Minha herança étnica resulta do encontro entre um pai negro, o senhor Walter Rodrigues dos Apóstolos — caminhoneiro que transportava carnes de abatedouros para frigoríficos de Belo Horizonte — e uma mãe branca, a senhora Maria Francisca dos Santos, semianalfabeta, vinda do interior de Minas Gerais, que trabalhava como sapateira. Esse cruzamento, inscrito em meu corpo, expressa aquilo que Lélia Gonzalez (1988) descreve: a experiência da mestiçagem no Brasil não é apenas biológica, mas cultural e política, atravessada por tensões de poder, apagamentos e resistências que estruturam a identidade negra.

Cresci na periferia, em meio a carências materiais, minha madrinha, Dona Maria Carioca, uma baiana benzedeira, foi presença marcante. Sua casa era um espaço de acolhimento, onde o cheiro do fumo, as rezas e as folhas de manga e pitanga usadas nas benzeduras se misturavam a gestos de solidariedade comunitária. Mais tarde, compreendi

que casas como a dela, e sobretudo os terreiros de candomblé, cumpriam esse papel: antes da expansão das igrejas evangélicas na favela, eram os candomblés os espaços de refúgio das minorias, onde a religiosidade, a música, a dança e os símbolos de origem africana se tornavam ferramentas de resistência diante da violência do racismo estrutural.

Essas memórias atravessam minha prática como artista. No quintal da casa alugada, meu pai criava animais e improvisava viveiros, e foi ali que descobri a alegria em cuidar dos bichos e moldar o barro. As primeiras esculturas rudimentares — bonecos de barro e penas — já revelavam sensibilidade estética alimentada pelo cotidiano periférico. Mas a visita ao matadouro onde ele trabalhava, em 1988, marcou-me profundamente: os berros dos bois, o sangue correndo pelas valas, os corpos pendurados em ganchos. Aquele choque entre a brutalidade da indústria da carne e a minha imaginação infantil moldando bois de argila plantou em mim a consciência do corpo animal como matéria de criação e de reflexão sobre vida e morte.

Nos anos de 1990, tive minha primeira experiência marcante com a arte: a exposição Dalí Monumental, realizada em 1998 no Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte. Lembro-me vividamente do impacto ao ver a obra Rinoceronte Vestido de Renda. Até então, eu me reconhecia apenas como alguém que produzia pequenos objetos e esculturas de forma intuitiva, quase inocente, sem pensar em seu alcance no campo da arte. Diante daquela obra, percebi que o que eu fazia em meu cotidiano, com barro, ossos, penas e restos, também poderia ser entendido como uma forma legítima de expressão artística. O surrealismo de Dalí me abriu um horizonte: mostrou-me que a arte podia corromper a realidade, deformar o óbvio e, ao mesmo tempo, construir narrativas identitárias que libertam o impulso criativo.

Figura 7: Salvador Dalí. Rinoceronte vestido de rendas, 1956. Fonte: <https://assets.stnote.com/mg/1718854317534-qbUYsD0RKm.jpg>. Rinoceronte vestido de rendas, 1956.

Esse contato foi decisivo porque me fez compreender que minha criatividade não precisava se limitar a uma estética do “real” ou do “aceitável” nos moldes acadêmicos. Como Hal Foster analisa em *O retorno do real* (1996), a arte contemporânea das vanguardas no pós-guerra não apenas representou anseios da arte, mas do mundo, buscou tensionar e reativar a própria ideia de realidade, deslocando símbolos e materiais de seu contexto original para instaurar novas leituras. O surrealismo me atravessou profundamente: percebi que a apropriação de restos sacrificiais e matérias simbólicas é um gesto crítico, capaz de deslocar sentidos e confrontar estruturas.

A lembrança daquela exposição continua forte na memória. Foi naquele momento, diante da obra de Dalí, que compreendi que a minha trajetória poderia ser atravessada pela mesma lógica de transfiguração: assim como o surrealismo vestiu um rinoceronte de renda, eu poderia vestir ossos, barro e penas com memórias. Meu fazer artístico, então, deixou de ser apenas prática espontânea e passou a se afirmar como linguagem plástica e política uma forma de resistência e de invenção de mundo a partir da periferia. Quando aproximo estrategicamente essas memórias às práticas dos povos Bantu, percebo uma continuidade. Desde muito antes da diáspora, os Bantu já dominavam técnicas de tratamento de couro e ossos, convertendo restos animais em objetos rituais, amuletos e

esculturas que ligavam o corpo humano às forças da natureza. Ao serem sequestrados e trazidos para o Brasil, esses saberes se transmutaram nas práticas do Candomblé CongoAngola, onde ossos, peles de animais e búzios continuaram a carregar memórias ancestrais. Vejo a minha escultura como herdeira dessa linhagem: quando recolho restos sacrificiais e os transformo em obra, reinscrevo no espaço da arte a continuidade de uma tradição que não se condicionou a um mero resíduo, mas que resistiu como potência criadora.

O fim da escravidão, em 1888, não trouxe inclusão, mas empurrou meus ancestrais para os morros, favelas e cortiços. Esses territórios, marcados pela exclusão e pela precariedade, foram cenários de reinvenção cultural, de solidariedade e de resistência. Como lembra Mbembe (2017), a necropolítica organiza a vida e a morte das populações marginalizadas, e nesse campo de vulnerabilidade emergem práticas de sobrevivência e criação. É nesse contexto que reconheço minha própria trajetória de artista preto periférico na favela de Venda Nova, entre violência policial, tráfico e ausência de políticas públicas, minhas mãos encontraram no barro, nas penas e nos ossos não só brinquedos e imagens improvisadas, mas também a possibilidade de recriar o mundo a partir da escassez.

Assim, ao transpor restos sacrificiais para a escultura, reafirmo uma estratégia de confronto e resistência. Para mim, o gesto não é apenas estético, mas também histórico: é a atualização, em outro território, daquilo que os Bantu já faziam na África Central, transformar corpos animais em memória, proteção e símbolo. É também um modo de lembrar que, antes da catequização e da violência colonial, a arte era inseparável da vida, do corpo e da espiritualidade. Minha obra, portanto, nasce desse cruzamento: da infância periférica, da memória banto e do Candomblé como espaço de acolhimento e continuidade.

Quando me debruço sobre a história dos povos Bantu, não o faço como um exercício distante, mas como alguém que carrega no próprio corpo na prática artística os desdobramentos dessa trajetória. A escravização iniciada pelos europeus em meados do século XVI e intensificada até o século XIX não é, para mim, apenas um dado histórico nauseante é uma ferida herdada, que atravessou gerações até chegar à minha vivência de artista preto periférico. Os Bantu, ancestrais dos quais descendo, não constituem um povo homogêneo, mas um conjunto vasto de etnias e culturas que, desde cerca de 10.000 a.C., já habitavam extensas regiões do continente africano. Segundo Fourshey, Gonzales e Saidi

(2019), a expansão demográfica desse grupo, ao longo de mais de 5.500 anos, ocupou quase metade da África Subsaariana, resultado de inovações agrícolas, tecnológicas e espirituais. Reconhecer essa grandiosidade é fundamental para romper com a imagem reducionista que a colonização projetou sobre os africanos, como se fossem apenas mão de obra para as plantações e as minas no Brasil.

Nas aulas de História no ensino fundamental e médio, eu raramente via essa complexidade. A narrativa dominante era que a escravidão teria sido quase um “mal necessário”, como se o sequestro de milhões de pessoas pudesse ser justificado pelo suposto progresso que trouxeram ao Brasil. Mas na favela, essa versão nunca fez sentido. Ali, a desigualdade que eu via — os negros sempre nas piores condições, os barracos precarizados, a violência policial que escolhia corpos — era o resultado direto daquele processo. Como lembra Frantz Fanon (2008), a colonialidade não é apenas uma estrutura econômica, mas uma ferida simbólica que reconfigura identidades e memórias.

Entender a dispersão dos povos Bantu pelo continente africano também me ajuda a compreender meu próprio gesto artístico. Assim como eles criaram tecnologias agrícolas, ferramentas e sistemas de cura que permitiram atravessar ambientes diversos, eu precisei inventar soluções criativas diante da precariedade da infância. O barro da rua virou brinquedo, pena de galinha virou escultura, osso virou matéria de arte. Há uma linha de continuidade entre a inventividade ancestral e a resistência estética que construí na periferia.

Quando os europeus sequestraram homens e mulheres Bantu, transformando-os em carga humana, o que estava em jogo não era apenas força de trabalho, mas também o apagamento de cosmologias, línguas e sistemas de saber. No entanto, mesmo submetidos ao horror dos navios negreiros, esses povos trouxeram consigo suas epistemologias. É nesse ponto que encontro o Candomblé Congo-Angola, religião à qual sou iniciado no Nkisi Hongolo. Antes da invasão das igrejas evangélicas nas periferias, os terreiros eram os espaços de acolhimento das minorias. Eram escolas vivas de música, dança, cura e solidariedade espaços em que o povo preto não era mercadoria, mas potência.

No Brasil, os Bantu foram maioria entre os primeiros africanos escravizados. Chegaram a Salvador, Recife e Rio de Janeiro, e muitos foram direcionados a Minas Gerais, onde alimentaram a mineração com seu trabalho forçado (Karasch, 2000). É desse fluxo que advém minha herança: corpos arrancados da África Central, submetidos a um

regime brutal, mas que ainda assim souberam resistir, reinventar-se e criar. Quando hoje manipulo ossos, couros e restos sacrificiais em minha produção, sinto que reinscrevo no espaço da arte esse mesmo gesto de resistência: transformar aquilo que o sistema considera resto em força estética e memória ancestral.

Essa consciência não veio apenas dos livros, mas da vivência. Crescer em Venda Nova, ver a violência do tráfico, o descaso do Estado e a marginalização dos terreiros diante da ascensão das igrejas neopentecostais, me mostrou que a história dos Bantu não ficou no passado. Ela está presente na forma como o racismo estrutural abrange múltiplos territórios, distribui desinformação e marca corpos pretos. É nesse campo de pesquisa que minha arte se inscreve: como uma prática de reexistência, diversidade, continuidade e confronto, em diálogo com uma memória que me antecede, mas que eu atualizo a cada obra.

3. A ASCENDÊNCIA AFRICANA E SUA RESSONÂNCIA NO PROCESSO CRIATIVO

Entre os séculos XVI e XIX, mais de 12,5 milhões de africanos foram sequestrados e escravizados, sendo transportados para a América, a Europa e algumas ilhas do Atlântico. Desses, aproximadamente 10,7 milhões chegaram vivos ao fim da travessia. O

Brasil recebeu cerca de quatro milhões de pessoas, das quais 75% eram provenientes de territórios Bantu-falantes, especialmente das regiões que hoje correspondem a Angola e aos dois Congos (Gomes, 2019, p. 45). A palavra Bantu deriva da junção do termo ntu (ser humano) com o prefixo plural ba, significando “pessoas” ou “gente” (Fourshey; Gonzales; Saidi, 2019, p. 18). Essa definição simples e simbólica, me atravessa de forma direta, pois sempre entendi a minha trajetória como a de alguém que não está isolado, mas que se insere em uma rede coletiva, uma continuidade histórica e cultural que resiste ao apagamento.

Ao estudar os movimentos desses povos pela África, compreendo como a dispersão e a ocupação geográfica dos Bantu ocorreram por meio do desenvolvimento de técnicas agrícolas, da metalurgia e da fabricação de ferramentas, elementos que não apenas asseguraram a sobrevivência, mas também estruturaram modos de vida e religiosidades próprias (Fourshey; Gonzales; Saidi, 2019, p. 33). Essa capacidade de transformar a natureza em cultura, de dar forma e sentido ao mundo por meio da matéria, ecoa diretamente em meu fazer artístico. Sinto que, ao manipular ossos, couro, conchas, penas e madeira, reinscrevo esse gesto ancestral de criar não só para existir, mas para resistir. A dispersão Bantu pelo continente africano pode ser visualizada em registros contemporâneos de historiadores e africanistas.

Figura 8: Mapa da dispersão demográfica dos povos Bantu no continente africano (desde a região dos Grandes Lagos até o Sul e centro da África). Fonte: Fourshey, C. C.; Gonzales, R. M.; Saidi, C. África Bantu: de 3500 a.C. até o presente. Lisboa: Temas e Debates,

Quando penso na história da escravização, é impossível não me ver dentro dessa continuidade. O jornalista Laurentino Gomes (2019) mostra como, entre os séculos XVI e XIX, guerras internas e fragilidades socioeconômicas de reinos africanos foram exploradas pelos europeus para intensificar o tráfico de pessoas. Esse processo resultou em deslocamentos massivos que atravessaram o Atlântico e moldaram a base populacional do Brasil. A memória desses deslocamentos me atinge de forma íntima: ser artista negro periférico é carregar nos ombros os rastros dessa travessia, uma travessia que não termina no século XIX, mas se prolonga nas estruturas de exclusão que ainda me cercam.

Figura 9: Mapa das rotas do tráfico atlântico, destacando a costa da África Central (Angola e Congo) e os principais portos de chegada no Brasil (Salvador, Recife e Rio de Janeiro). Fonte: Gomes, L. Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a mor

Os povos Bantu foram os primeiros africanos a desembarcar em território colonial brasileiro, inicialmente em Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Posteriormente, foram redistribuídos para atender as demandas dos engenhos de cana-de-açúcar, das plantações de café e, em Minas Gerais, da mineração de ouro e diamante (Karasch, 2000, p. 78). É nesse ponto que minha trajetória se conecta de maneira visceral à história: a presença Congo-Angola em Minas não é apenas um dado do passado, mas a base cultural que estrutura minha identidade e minha criação. O terreiro de Candomblé Congo-Angola em que fui iniciado, e onde atuo há mais de duas décadas, é herdeiro direto dessa diáspora e de seus modos de organizar a vida, a fé e a arte.

Figura 10: Mapa do fluxo interno da distribuição dos povos africanos no Brasil, destacando Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fonte: Adaptado de Karasch, M. C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808–1850). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

A língua foi uma das ferramentas mais potentes de resistência desses povos. O historiador Robert Slenes (1991, p. 52) mostra como o viajante Rugendas observou que africanos de diferentes regiões conseguiam se comunicar, mesmo quando pertenciam a etnias distintas, graças às proximidades linguísticas. Esse diálogo não era apenas fonético, mas cosmológico: partilhavam concepções de mundo, formas de nomear e dar sentido à vida. Essa capacidade de estabelecer pontes entre diferenças também se manifesta na minha arte. Os materiais que utilizo funcionam como linguagem: são vestígios que me permitem dialogar com ancestrais, com minha comunidade e com o público encontra minhas obras na galeria ou na universidade.

Grande parte do vocabulário popular brasileiro é marcado pela presença Bantu, sobretudo pelo quimbundo, língua angolana (Slenes, 1991, p. 54). Palavras, ritmos, gestos e sonoridades se infiltraram na vida cotidiana brasileira de tal forma que já não podem ser apartadas da identidade nacional. O mesmo ocorre com a estética: minha escultura não é uma “adaptação” contemporânea de algo africano, mas a continuidade de um gesto criativo que atravessou séculos. Assim como os Bantu ressignificaram o espaço da

escravidão com práticas culturais, eu ressignifico sobras e restos em obras de arte, instaurando nelas uma poética de resistência.

Se para Achille Mbembe (2017) a necropolítica define quais vidas importam e quais podem ser descartadas, minha prática escultórica se coloca como gesto contrário: dar forma, visibilidade e potência justamente ao que foi descartado, silenciado ou considerado resto. O que trago das casas de axé para o espaço expositivo não é apenas material, mas memória, identidade e política.

Entendo que minha obra nasce desse cruzamento: herdo dos Bantu a noção de coletividade, o vínculo com a natureza, os saberes de transformação da matéria, e atualizo tudo isso no campo das artes visuais, onde proponho um embate direto com as estruturas eurocêntricas que ainda definem o que pode ou não ser considerado arte (Fanon, 2008). Ao manipular restos, ossos e conchas, reinscrevo um legado que me atravessa enquanto corpo negro e periférico, e que encontra na arte um espaço de permanência, resistência e recriação do mundo.

Ao chegar neste ponto do trabalho, percebo que não é possível compreender minha produção artística sem atravessar a cosmologia que sustenta os sistemas religiosos afro-brasileiros. É importante mencionar que, ao chegarem ao Novo Mundo, os povos Bantu estabeleceram relações culturais e sociais com os povos originários, compartilhando modos de plantar, preparar alimentos, criar utensílios, produzir arte e vivenciar a religiosidade. Essa interação não foi apenas de sobrevivência, mas também de invenção: em meio à violência da escravidão, reinventaram suas práticas e reelaboraram suas divindades sobre novas formas.

Ao longo de mais de trezentos anos de escravidão, os cativos estabeleceram vínculos com africanos de outras regiões, sobretudo da África Ocidental e Central. Interagiram também com europeus e povos originários do “Novo Mundo”. Nesse processo, assimilaram elementos de outras culturas, desenvolveram novas técnicas de manufatura e ressignificaram suas expressões espirituais. O Candomblé Congo-Angola, do qual faço parte desde minha iniciação no Nzo Atim Kaiango ua Mukongo, constitui uma dessas heranças, e nele encontro não apenas a fé, mas sobretudo uma pedagogia estética que orienta meu fazer escultórico.

As religiões de matriz africana no Brasil não foram apenas transplantadas; foram recriadas. As três grandes matrizes — Angola/Kongo (Nkisi), Jeje (Vodun) e Ketu (Òrìṣà)

— revelam como a diáspora não significou apenas perda, mas também transmutação. Essa recriação me interessa especialmente como artista: ao manipular materiais em meu ateliê, percebo-me próximo do gesto dos antepassados que, diante da violência colonial, reinventaram os próprios símbolos e signos.

Foi Bastide (1958) quem apontou que as nações no candomblé preservam a pluralidade das linhagens africanas, garantindo que a diversidade cultural sobreviva em solo brasileiro. Mbembe (2001) aprofunda esse pensamento ao mostrar que a ancestralidade africana é, sobretudo, um espaço de resistência simbólica. Quando manipulo ossos, couro, ferro ou palha, sei que não estou apenas criando esculturas: estou reinscrevendo signos de resistência, dando corpo ao que Fanon (2008) chamou de “presença negra no mundo”.

Símbolos e signos tornam-se fundamentais nesse processo. Como lembra Ernst Cassirer (1944), o ser humano é essencialmente um “animal simbólico”, é pela capacidade de criar símbolos que atribuímos sentido ao mundo. A diferença entre signo e símbolo, no entanto, é crucial. O signo aponta diretamente para algo como o som de um tambor que convoca para um ritual. Já o símbolo carrega uma densidade de significados, sempre aberta, múltipla, capaz de atravessar tempos e contextos. Para Panofsky (1955), o símbolo é capaz de reunir níveis iconográficos e iconológicos, articulando forma e conteúdo em camadas de interpretação. Quando penso nos Nkisi, Òrìṣà e Vodun, percebo que cada objeto ritual não é apenas signo, mas símbolo: o machado de Sàngó, o arco de Òṣóòsi, a palha de Omolu ou a cobra de Òṣùmàrè não se reduzem a representações de fenômenos naturais, mas condensam histórias, mitos e afetos que ressoam até hoje.

Os símbolos, como observa Hegel, não são meras imagens decorativas, mas instâncias de passagem uma estratégia de transição da ideia para a forma sensível, que se realiza na tensão entre pensamento e matéria, na fricção filosófica sobre o que constitui o belo (Hegel, 1999, p. 83). Na minha prática escultórica, esse entendimento encontra corpo: o couro, os ossos, as fibras e as conchas que utilizo não funcionam apenas como matéria-prima, mas como símbolos que condensam ancestralidade, espiritualidade e memória coletiva.

Entretanto, ao reinscrever esses materiais no espaço da arte, questiono também os limites da própria tradição filosófica europeia. Se em Hegel o símbolo é mediador da ideia universal, em minha escultura ele é insurgente: carrega memórias negras, corpos

escravizados e cosmologias africanas que foram historicamente marginalizadas pelo pensamento ocidental. Nesse sentido, diálogo mais de perto com o que Sueli Carneiro chama de “insubmissão epistêmica” das práticas negras, que desestabilizam a hierarquia racializadas dos saberes (Carneiro, 2005, p. 313). A arte, em minha trajetória, se configura como um espaço de ação e resistência, alinhando-se ao conceito de insubmissão epistêmica proposto por Sueli Carneiro. Em sua tese de doutorado, *A construção do outro como não-ser como fundamento do ser* (2005), Carneiro analisa como as práticas negras desafiam as hierarquias raciais do conhecimento, propondo uma epistemologia que resiste à subordinação imposta por saberes dominantes. Ela argumenta que a ciência desenvolvida por negros, ao se afirmarem, desestabilizam as estruturas que historicamente negaram a legitimidade dos saberes produzidos por sujeitos racializados.

4. RESISTÊNCIA EPISTÊMICA E COSMOGONIA BANTU NA ESCULTURA

Minha vivência periférica, enquanto homem preto, ilustra essa dinâmica de resistência epistêmica. Apesar de não corresponder ao estereótipo físico do colorismo racial e não ser considerado um preto retinto, frequentemente enfrento o não reconhecimento do fenótipo racial por parte de pessoas brancas. Essa experiência evidencia como as categorias raciais são construídas socialmente e como o racismo opera de maneira complexa, muitas vezes desconsiderando a diversidade de experiências dentro da população. Nesse contexto, minha produção artística torna-se uma forma de afirmar minha identidade. Ao utilizar a arte como meio de expressão, busco questionar e subverter as narrativas que marginalizam as experiências negras, promovendo um debate que valoriza saberes periféricos e ancestrais. Assim, minha prática artística não apenas reflete minha vivência, mas também contribui para a construção de um conhecimento contrário às imposições coloniais e racistas, alinhando-se ao conceito de insubmissão epistêmica de Sueli Carneiro.

É nesse ponto que a reflexão se aproxima de Achille Mbembe, quando ele revela que a colonialidade instituiu não apenas a exploração material, mas também uma política de morte e apagamento, uma necropolítica que reduziu corpos negros à condição de descartáveis (Mbembe, 2001, p. 29). Minha escultura, ao contrário, busca resgatar esses corpos e memórias, reinscrevendo-os em formas que não celebram a morte, mas afirmam a continuidade da vida e da ancestralidade. Nesse sentido, cada obra é gesto de resistência e sobrevivência: um modo de reconstituir territórios simbólicos e afetivos que desafiam o esquecimento e instauram novas possibilidades de existência os ritos sacrificiais se tornam fundamentais. Para Victor Turner (1969), o ritual é um espaço de liminaridade, onde o indivíduo se encontra entre mundos, aberto à transformação. No candomblé Congo-Angola, o rito sacrificial é mais do que oferenda: é ato de comunicação e transfiguração, em que o sangue, as folhas, a palavra e o canto instauram a presença do sagrado. Como artista, aprendo nesse gesto que o material só se torna vivo quando carregado de sentido. Ossos, couro, ferro e conchas em minhas esculturas não são simples

fragmentos — são atravessados por esse mesmo princípio sacrificial, em que a matéria se converte em signo de vida.

Para organizar melhor essa herança plural, trago exemplos da pesquisa de divindades de ascendência Bantu, Yorubá e Ewe, com seus elementos, cores e símbolos rituais. Essas descrições não devem ser lidas como um inventário fixo, mas como uma cartografia de símbolos e signos que atravessam tanto a religiosidade quanto a minha prática artística.

Primeiro vou apresentar o Nkisi ancestral cultuado pelos grupos pertencentes ao tronco linguístico de origem Bantu que se comunicavam em kimbundo, kikongo e mbuntu que traz uma diversidade de tradições do candomblé Congo- Angola em regiões do Brasil principalmente no nordeste e sudeste que caracteriza formas distintas de culto aos Jinkisi e estão presentes em casas tradicionais que funcionam como raiz genealógica que fundamentam as casas de culto aos Jinkisi. Ao aprofundar minha pesquisa sobre as tradições de matriz Bantu que atravessaram o Atlântico e se institucionalizaram em terreiros no Brasil, constatei que certas linhagens aparecem com maior regularidade na bibliografia especializada e nos inventários etnográficos, sendo fundamentais para compreender a genealogia simbólica que alimenta minha prática escultórica. Entre essas, destaco Bate-Folha e Tumba (Tumba Junçara/Tombeci), identificadas na literatura e na tradição oral como modos específicos de organização litúrgica e repertório simbólico da tradição Congo-Angola. Essas casas desempenharam papel central na preservação de saberes de cura, técnicas de tratamento do couro e confecção de adereços rituais, conhecimentos que hoje reconheço como parte de meu próprio arquivo técnico e simbólico, transpostos para a escultura. Ao trabalhar com sobras litúrgicas do terreiro de candomblé não apenas reutilizo materiais, mas reativo saberes que carregam memória, proteção e axé, deslocando-os para o campo expositivo em um gesto artístico político que confronta tanto a hierarquia institucional da arte quanto o racismo epistêmico que insiste em reduzir essas práticas a folclore.

Nesse percurso, também me deparo com figuras históricas que marcaram a consolidação dessas tradições, como Maria Genoveva do Bonfim (Maria Neném), Bernardino da Paixão e Manoel Ciríaco, cujas atuações ajudaram a consolidar a nação Angola e suas variações. Do mesmo modo, a trajetória de Joãozinho da Goméia simboliza a interlocução entre o terreiro e o espaço público, tornando-se um marco para

compreender como símbolos de matriz afro circulam e tensionam fronteiras sociais e estéticas. Porém, é preciso atenção às lacunas e incertezas da bibliografia: termos como Paquetans/Npaketans surgem em discursos orais, mas não encontrei registros acadêmicos que confirmem sua condição de linhagem estabelecida no campo Bantu/Angola. Pode tratar-se de uma variante oral ou topônimo, hipótese que só poderá ser validada com pesquisa direta em arquivos de casas de santo ou entrevistas com sacerdotes.

Ao assumir esse termo em minha pesquisa, faço-o com marca de incerteza e com consciência crítica: interessa-me tanto registrar a oralidade viva e suas variações quanto distinguir o que já está consolidado em fontes escritas. Nesse sentido, a operação estética que realizo com os materiais herdados das práticas rituais é também uma operação política: reatualizar memórias relegadas à margem, expor a corporeidade preta como campo de resistência e tensionar a estética autoritária que insiste em desumanizar. Como observa Souza e Aguiar (2022, p. 48-63), a tradição Congo-Angola preserva um panteão e linguagens ritualísticas que, ao mesmo tempo em que afirmam a ancestralidade, se reinventam diante das transformações históricas. É nesse espaço de reinvenção que situo meu trabalho — entre arquivos técnicos herdados e um gesto criativo que reivindica a legitimidade da arte afro-sagrada na contemporaneidade.

É crucial reconhecer como recomenda Yeda em *Falares Africanos na Bahia: Um Vocabulário Afro-Brasileiro* (Castro, 2005) que não se trata de uma única etnia, mas de uma multiplicidade de povos — como angolas, congos, benguelas, monjolos, cabindas, rebolos e moçambiques — que, tanto em território africano quanto no Brasil colonial, compartilhavam uma matriz linguística, além de visões cosmológicas e rituais. No Brasil, essas populações formaram um conjunto heterogêneo de comunidades que se mantiveram ancoradas em uma herança simbólica e religiosa comum, expressa em manifestações como dança, música, culinária e linguagem cotidiana.

Yeda Pessoa de Castro destaca que, após quatro séculos de contato intenso entre falantes africanos e a língua portuguesa no Brasil, o português brasileiro — em seus desvios em relação ao português europeu — é, em grande parte, resultado de um processo implícito de africanização do português e, inversamente, de aportuguesamento das línguas africanas presentes (Castro, 2005, p. 8)

Essa dinâmica de entrecruzamento linguístico está especialmente vinculada às línguas do tronco Bantu, como o kikongo, kimbundu e umbundo, que exerceram

influência transformadora não apenas no vocabulário, mas também na morfologia, sintaxe, fonologia e entonação do português brasileiro. Somando-se a esses estudos, o intelectual afro-brasileiro Manuel Querino valorizou a contribuição civilizatória dos africanos no Brasil, afirmando que “não havia necessidade de imigrantes brancos, pois o Brasil já tinha sido civilizado pelos africanos” (Querino, 1918) uma afirmação prévia e significativa que inaugura debates posteriores sobre reconhecimento cultural e resistência simbólica

Os Nkisi, na tradição Bantu, revelam-se como verdadeiros dispositivos simbólicos que articulam espiritualidade, matéria e ancestralidade. A palavra, proveniente do quimbundo, não designa apenas “força espiritual”, mas um campo de relações em que o sagrado se manifesta por meio da natureza e do corpo social. No plural, Minkisi ou Jinkisi, esses entes condensam energias primordiais que regem ferro, fogo, folhas, rios, tempestades, caçadas, saúde e morte. São entidades que não apenas se invocam: eles habitam os elementos, transformando-os em suportes de memória e escultura.

Na diáspora africana, sobretudo no Brasil, diferentes Minkisi foram reconhecidos e cultuados, mantendo vivos os vínculos entre os ancestrais e a natureza. O guardião das encruzilhadas, Pambu Njila (Senza Njila, Maviletango), é aquele que abre e fecha caminhos, um mediador que dialoga com a própria função da escultura enquanto passagem simbólica entre mundos. Já Nkosi (Mukumbi, Hoximukumbi), senhor do ferro e da guerra, revela a potência do fogo e do metal matérias que, no fazer escultórico, guardam a memória do choque, da força e da transformação.

O Mutalambô, ligado às florestas e à abundância da caça, traz consigo a força telúrica das montanhas e da fartura, enquanto Katendê governa as folhas e ervas medicinais, lembrando que cada gesto escultórico também é cura, manipulação de saberes vegetais e corporais. Nzazi e Loango, associados ao raio, ao fogo e à justiça, evocam a energia súbita e a tensão criadora que atravessa o ato de esculpir. Kitembu, regente do tempo e das estações, é simbolizado por um mastro com bandeira branca, e sua imagem sugere a verticalidade da escultura, o eixo que liga céu e terra.

Outros Nkisi, como Nsumbo e Kavungo, dominam a terra e o sol, representando a vitalidade que sustenta o ciclo da vida e da cura. Matamba, Kaiango, Nwulucema e Mawula regem os quatro elementos, compondo uma cosmogonia que se materializa a terra vermelha seca em texturas, cores e matérias da escultura. Já Hongolo, Angoro,

Hongolomea e Nzingalubondo associam-se ao arco-íris e ao ciclo das águas, trazendo a imagem sinuosa da cobra, metáfora plástica do movimento e da renovação.

Entre os Minkisi femininos, Kisimbi e Ndanda Lunda são senhoras das águas doces, da fertilidade e da lua, enquanto Kaia, Kaiala, Samba Kaia, Kukuetu, Kaitumba, Kisange e Samba Kalunga regem o mar e seus seres, abarcando praias, enseadas e baías — uma geografia simbólica que aproxima a escultura das marés e dos ciclos marítimos. Nvunji, por sua vez, traduz a inocência e a alegria das crianças, enquanto Nzumba, Nzumbarandá e Karamose representam a sabedoria ancestral dos mangues e pântanos, territórios de silêncio e profundidade. Por fim, Lemba, Kassute Lemba, senhor da criação, considerado o pai dos Minkisi, irradia a luz através do branco das suas vestes, signo da pureza e da origem.

Assim, cada Nkisi pode ser compreendido não apenas como entidade espiritual, mas como signo em si, já que opera pela mediação da matéria — ferro, pedra, folha, água, fogo. Neles, o gesto do artista encontra o gesto ancestral, e a escultura torna-se o espaço onde natureza e memória se fundem em permanência viva. No âmbito desta pesquisa, o mapeamento dos Minkisi cultuados no Nzo Atim Kaiango ua Mukongo constitui não apenas um levantamento descritivo, mas também uma chave interpretativa para compreender como a tradição Bantu articula ancestralidade, natureza e práticas rituais. Ao sistematizar esses entes, a tabela a seguir busca evidenciar as especificidades simbólicas de cada Nkisi e os modos como seus domínios — ligados ao ferro, às folhas, às águas, aos ventos, ao tempo ou à fertilidade — se manifestam tanto na vida comunitária quanto nas expressões materiais e artísticas. Dessa forma, cada registro não é mero dado, mas parte de uma rede de significados que conecta o gesto ritual ao gesto escultórico, preservando a memória ancestral em diálogo permanente com o presente.

A tabela a seguir sistematiza os Minkisi cultuados no Nzo Atim Kaiango ua Mukongo, evidenciando suas especificidades rituais e os símbolos que os vinculam às forças ancestrais e à natureza.

Tabela 1: Nkisi (ancestrais de origem Congo/África Central)¹

Divindade	Elementos Naturais	Cores	Objetos / Símbolos Rituais
-----------	--------------------	-------	-------------------------------

¹ Fonte: as tabelas foram elaboradas pelo autor com base em Parés (2007, p. 45-60), Cacciatore (2002, p. 110-120), Sodré (2020, p. 25-34), Montgomery (2015, p. 23-30) e Sogbossi (2019, p. 8).

Pambu Njila, Senza Njila, Maviletango	Encruzilhadas, caminhos	Vermelho e preto	Chaves, bastões, pedras, cabaças, lanças fáticas e encruzilhadas ritualísticas
Nsumbo, Kavungo	Terra, sol	Preto, branco, vermelho	Cetro de fibra de dendezeiro, lança,
Nkosi (Mukumbi, Hoxi Mukumbi)	Ferro, forja, estradas	Preto, cinza, azul escuro	Ferramentas, espadas, pregos, forjas, leão
Mutalambô, Congobila, Telekompesu, Mukongo, Kabila	Florestas, caça, alimentos	Verde	Arcos, flechas, animais, objetos de caça

Katendê	Folhas, ervas medicinais	Verde e branco	Folhas secas, ervas, amuletos de cura
Nzazi (Kambarangunange) Loango	Trovão, raios, fogo	Vermelho, branco, marrom, azul	Machado, pedras, fogo ritual, objetos de justiça
Hongolo, Hongolomean, Nzinga Lubondo, Angoro, Kongolo	Arco-íris, água da chuva, rios, lagos e mar	Preto e amarelo, verde e amarelo, arco-íris	Adaga de metal dentada, cajado em forma de cobra, recipientes com água
Kitembu	Estações, céu, passagem do tempo	Verde, vermelho e branco	Ampulhetas em cabaças, instrumentos de medição, símbolos sazonais
Kaia, Samba Kaia, Kukuetu, Kaitumba, Kisange, Samba Kalunga	Mar, enseadas, baías, praias, fauna e flora litorânea	Prata, verde, azul	Espelhos, conchas, pentes e peixes
Matamba, Kaiango, Nwulucema, Mawula	Regência dos quatro elementos	Vermelho, marrom, rosa, magenta	Rabo de cavalo, adaga de madeira, chifres, borboleta, tempestades
Kisimbi, Ndandalunda	Rios, lagos, fertilidade	Amarelo	Conchas, água doce sagrada, recipientes, símbolos de maternidade
Lemba, Kassute Lemba	Pai dos Minkisi, criação, associado à cor branca	Branco, prata, azul	Conchas, cajado, pombo branco, adaga de madeira
Nzumba, Nzumbarandá, Karamose	Águas lamacentas, mangues, ancestralidade	Lilás, roxo, branco	Palha da costa, conchas, cetro de palha em forma fetal

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 11: Ricardo dos Santos. Adereço ritual. Miçanga, conchas e tecido. 2025.

Segundo Lisa Earl Castillo na obra *The 'Ketu Nation' of Brazilian Candomblé in Historical Context* (2021) os Orixás da tradição Ketu, também conhecida como Candomblé Ketu ou Queto, têm suas origens na região de Ketu, localizada no sudeste da atual República do Benin, na África Ocidental. Esta região foi historicamente um importante centro do povo iorubá, com a cidade de Kétou servindo como capital do antigo Reino de Ketu, fundado por Ede, filho de Sopasan e neto de Oduduwa, figura central na mitologia iorubá

O Candomblé Ketu é uma das principais nações do Candomblé brasileiro e preserva muitos aspectos da religião iorubá, incluindo a língua Yorubá (ou nagô), rituais, mitos e a veneração dos Orixás, que são considerados intermediários entre os seres humanos e o Deus supremo, Olodumare. A diáspora forçada durante o tráfico transatlântico de escravizados levou muitos iorubás da região de Ketu ao Brasil,

especialmente para Salvador, onde estabeleceram as bases do Candomblé Ketu. Hoje, essa tradição religiosa é uma das mais influentes no país, com destaque para terreiros históricos como a Casa Branca do Engenho Velho e o Ilê Axé Opô Afonjá.

Somando-se a esses estudos, entendo que a produção dos meus paramentos — inspirados pelas vestes cerimoniais do Candomblé Ketu — ganha profundidade histórica e simbólica quando reconhecemos sua conexão com a moda do Brasil Império. As coroas em latão e pedrarias, que adornam a cabeça das “filhas de santo”, ressoam tanto com a realeza africana quanto com o refinamento europeu da corte imperial. José Roberto Lima Santos Orixás Costumes: Art, Myth, Fashion and African-Brazilian Rite (2019) evidencia essa dimensão estética: o traje litúrgico candomblé Ketu, mais do que ornamento, é extensão corpórea do sagrado, uma linguagem tecida entre memória africana e influências da moda urbana imperial com mulheres da elite com saias enormes armadas com anáguas vestiam tecidos brocados chapéus com penas. Coroas e tiaras em ouro e prata pedras preciosas uma sociedade que aspirava o desejo de ser uma extensão da Europa — tendência que significou a reinvenção contínua destas referências da moda na vestimenta dos escravizados e religiões afro-brasileiras no espaço urbano.

Roger Bastide em Rearticulando narrativas sociológicas: teoria social brasileira, diáspora africana e a desracialização da experiência negra (1974) destacou que a cultura africana não se perdeu no Brasil-colônia, mas adaptou-se, reinventando-se como estratégia de resistência. Ele observa que “o ‘antigo’ só pode reviver adaptando-se às novas condições de existência, e isso não significa uma ruptura com traços culturais africanos. Pelo contrário, a adaptação ‘é o símbolo mais tocante da fidelidade. Já em seus estudos sobre o Candomblé e os sincretismos religiosos brasileiros, Bastide sugere que a superestrutura religiosa africana, embora com as estruturas sociais de exclusão no Brasil, permaneceu preservada e se reinventou no solo colonial.

Assim, os ornamentos que utilizo — rabo de cavalo, penas tingidas, pedrarias, objetos feitos de ferro, couro — são herança dessas estratégias culturais: são sinalizações visuais de uma ancestralidade em fluxo, que transita entre o cotidiano e o passado dos africanos no Brasil. A seguir uma tabela que traz informações sobre os orixás cultuados no candomblé Ketu.

Tabela 2: Os Orixás (Tradição Yorubá/Ketu origem África ocidental)

Divindade	Elementos Naturais	Cores	Objetos / Símbolos
			Rituais
Èṣù (Exu)	Encruzilhadas, comunicação	Vermelho e preto	Tridentes, charutos, cabaças, espelhos
Ògún (Ogum)	Ferro, guerra, tecnologia	Azul, verde, vermelho	Espadas, facões, ferramentas
Òṣòòsi (Oxóssi)	Florestas, caça, fartura	Verde	Arcos, flechas, animais
Ṣàngó (Xangô)	Raios, trovões, justiça	Vermelho e branco	Machado duplo, pedras, fogo
Òṣun (Oxum)	Rios doces, fertilidade, amor	Amarelo e dourado	Espelhos, colares, leques
Yemoja (Iemanjá)	Águas salgadas, maternidade	Azul e branco	Conchas, barcos em miniatura, flores
Nanã Burúkú (Nanã)	Lama, pântanos, ancestralidade	Roxo, lilás, azul e branco	Palhas, barro, ossos
Òmòlú / Obàluayé (Omolú)	Doenças, cura, terra	Preto, branco, vermelho	Palha, contas, objetos em fibra
Ọbatálá (Oxalá)	Criação, paz, pureza	Branco	Cajado, roupas brancas, conchas
Oyá (Iansã / Oyá)	Ventos, tempestades, fogo, mortos	Marrom, vermelho, rosa	Espadas, chifres, abanadores, boneca de palha, panela de barro, colher de pau
Òsányìn (Ossain)	Folhas, ervas, cura	Verde	Folhas, colares, objetos de cura, cabaça, cipó
Logún-Èdè (Logunedé)	Floresta, rio, juventude	Azul e amarelo	Arcos, flechas, conchas, peixe
Ọbà (Obá Eyewa)	Águas revoltas, resistência	Vermelho e amarelo	Espadas, colares, coroa
Ìyá Ewá (Ewá)	Águas límpidas, beleza, vidência	Laranja	Colares, recipientes com água, lanças, tranças

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 12: Ricardo dos Santos. Vestimenta elaborada para o Orixá Oxóssi, penas, courino, pedrarias em resina, conchas e metal.2024.

O termo Vodun refere-se tanto à religião quanto às divindades cultuadas entre os povos Ewe e Fon, principalmente no antigo Daomé (atual Benim). Ao contrário do que é comumente associado ao termo "Voodoo" nos Estados Unidos e no Haiti, que é uma adaptação sincrética com influências europeias e indígenas, o Vodun africano é uma prática religiosa estruturada, com raízes culturais e espirituais próprias (Parés, 2007, p. 45). No Brasil, o culto aos Vodun foi preservado sobretudo nos terreiros de tradição Jeje, especialmente na Bahia e no Maranhão, onde mantêm rituais, línguas sagradas e hierarquias sacerdotais que remontam ao Daomé (Cacciatore, 2002, p. 112) Em Belo Horizonte e região metropolitana, não há registros amplamente conhecidos de casas de culto dedicadas exclusivamente aos Vodun, o que levou à ausência de elaboração de paramentos específicos para esses deuses na região (Montgomery, 2015, p. 23).

Entre os Vodun cultuados destacam-se Ifá, senhor do oráculo e da adivinhação; Ayizan, guardião das passagens e portais espirituais; Sakpatá, senhor da varíola, das doenças e da cura; Hevioso, senhor dos raios e tempestades; Nãná Buruku, senhora da vida e da morte, ancestral de grande sabedoria; Loko, espírito das árvores sagradas, guardião das folhas; Gu, deus do ferro, da guerra e da agricultura; Akó Gbèsén ou Dan, a grande serpente, símbolo da continuidade da vida; e Mawu e Lisà,

que representa o equilíbrio entre os polos masculino e feminino, sol e lua (Parés, 2007, p. 53; Cacciatore, 2002, p. 115). No Brasil, o culto aos Vodun articula-se com outras nações, especialmente na tradição Jeje-Mahi e Jeje-Savalu, preservando práticas, cantos e rituais de matriz africana mesmo fora do território original (Sodré, 2020, p. 34). A língua falada pelos Ewe (também grafado éwé), que pertence ao grupo gê linguístico voltaico da família nigero-congolesa. É uma língua tonal, utilizada principalmente no sudeste do Gana, sul do Togo e na região sul do Benim, onde vive a população Ewe. No contexto religioso, especialmente no culto aos Vodun, o Ewe é preservado como língua litúrgica em cantos, orações e rituais, mesmo em diásporas como no Brasil, contribuindo para a manutenção das tradições Jeje (Parés, 2007, p. 47; Cacciatore, 2002, p. 110).

Tabela 3: Vodun (Ewe-Fon / Jeje)

Divindade	Elementos Naturais	Cores	Objetos / Símbolos Rituais
Ifá	Oráculo, adivinhação	Branco e vermelho	Ossos, búzios, tabuleiros
Mawu - Lisà	Juntos, Mawu-Lisa representam o divino completo, a dualidade fundamental do universo: feminino/masculino, passivo/ativo, lua/sol, calma/energia.	Branco, dourado, vermelho, azul	O sol e a lua são símbolos comuns dessa dualidade.
Ayizan	Passagens e portais espirituais	Azul, branco	Velas, bastões, conchas
Sakpatá	Variola, doenças, cura	Preto e branco	Palhas, instrumentos de cura
Hevioso	Raios, tempestades	Vermelho, marrom, amarelo	Machado, pedras, objetos de fogo
Naná Buruku	Vida, morte, ancestralidade	Roxo, lilás	Barro, palha, colares, ossos
Loko	Árvores sagradas, folhas	Verde	Folhas, galhos, colares
Gu	Ferro, guerra, agricultura	Vermelho e verde	Facas, armas, ferramentas
Akó Gbèsén / Dan	Serpente, continuidade da vida, chuva, arco-íris	Verde, amarelo, preto	Serpentes, conchas, adaga em latão

Fonte: elaborado pelo autor.

A imagem a seguir ilustra a manifestação do Vodun, com vestimentas tradicionais da tradição Jeje/Ewe-Fon. A fotografia foi capturada por Jean Claude Coutausse em fevereiro de 1998, durante uma cerimônia no Benim. A imagem retrata um sacerdote em transe, com adornos que incluem búzios, palha e pintura corporal, elementos típicos dos rituais de Vodun. Esses adornos são usados para estabelecer uma conexão com o mundo divino e ancestral, conforme discutido por Daisy Santos em sua dissertação sobre roupas de axé (Santos, 2020, p. 101).

Figura 13: Jean Claude Coutausse . Cerimônia Vodun no Benim. Fonte: Jean Claude. 1998.

Esse repertório simbólico atravessa de modo direto a minha escultura. Cada objeto que produzo carrega uma duplicidade fundamental: ao mesmo tempo em que é signo concreto — é também símbolo — em permanente sinergia com narrativas ancestrais. Quando apresento uma obra feita de elementos rituais, não estou apenas expondo matéria, mas instaurando significados em que a ancestralidade se articula com a arte contemporânea.

Octavio Paz (1974, p. 62) recorda que a arte é, antes de tudo, linguagem simbólica, capaz de condensar experiências que escapam à racionalidade discursiva. Nesse sentido, entendo minha prática como um rito condensado, um sacrifício estético no qual a matéria é transfigurada em metáfora de resistência. Cada material, longe de ser um recurso formal

isolado, inscreve-se em uma rede de símbolos que prolonga a memória coletiva e reinscreve a presença da África na diáspora.

Figura 14: Ricardo Santos. Pêndulo. Ossos de animais, cabelo sintético, sisal, madeira, conchas. 120cm x105 cm. Fonte: Acervo pessoal.2021.

A noção de afro diáspora ultrapassa o simples deslocamento forçado dos povos africanos pelo Atlântico, configurando-se como um campo de experiências, memórias e reinvenções culturais. A diáspora é, antes de tudo, uma cartografia de resistências e sobrevivências que se manifestam nas práticas religiosas, nas linguagens artísticas e nas corporeidades negras que se reinventam em meio à violência colonial e à negação institucional. Como lembra Achille Mbembe (2017, p. 67), “a condição negra é marcada pela experiência de deslocamento e pela necessidade de reinventar-se continuamente frente ao não-lugar imposto pelo colonialismo”.

É neste terreno de reconfigurações que localizo minha produção escultórica: ao trabalhar com couros, ossos, penas, palhas e búzios, inscrevo na matéria a memória de corpos subalternizados, mas também a força de uma estética de resistência. Meus objetos não se pretendem apenas esculturas: eles são, na minha perspectiva, atos de fala afro diaspóricos, em que o gesto manual se torna extensão daquilo que Neusa Santos Souza descreveu como a difícil travessia subjetiva do negro em uma sociedade estruturada pelo racismo “tornar-se negro é um processo de construção subjetiva e política” (Souza, 1983, p. 23).

A afro-diáspora, portanto, não se apresenta em minha obra como tema ilustrativo, mas como condição ontológica de criação. Quando transponho para a escultura os materiais sacrificiais, não o faço por exotismo nem fetichização, mas para revelar — como Fanon nos alertou — que cada geração precisa “descobrir sua missão” (Fanon, 1968, p. 182). A minha missão é transformar o gesto artístico em denúncia, em reativação daquilo que a violência histórica tentou relegar ao silêncio: a voz das comunidades de terreiro, a memória dos ancestrais e a força de símbolos afro-sagrados. Assim, reivindico meu trabalho como arte afrodiaspórica, pois nele convergem ancestralidade, religiosidade, crítica institucional e subjetividade negra. É afrodiaspórica porque traz no corpo da obra, o corpo da diáspora — fragmentado, exilado, mas reinventado em gesto escultórico, onde cada couro e cada osso se tornam testemunhos daquilo que Mbembe (2017, p. 122) chamou de “políticas da sobrevivência” no interior da modernidade colonial.

Esse aprendizado se enraíza na minha vivência no Candomblé Congo-Angola. Ali compreendi que cada objeto ritual é portador de uma força ancestral, como observa Roger Bastide ao afirmar que “a preservação das nações africanas nos terreiros é a garantia da pluralidade e da continuidade das tradições originais em solo brasileiro” (Bastide, 1958, p. 87). Quando escolho ossos, couro ou conchas, não o faço apenas pela textura ou forma, mas porque neles reconheço vestígios de leitura visual ancestral.

A noção de ancestralidade como espaço de resistência, formulada por Achille Mbembe (2001, p. 174), ajuda-me a perceber que meu trabalho não se reduz à produção de objetos, mas atua como prolongamento de uma memória coletiva que reinscreve o lugar da África na experiência diaspórica. Ernst Cassirer, por sua vez, lembra que “o homem vive em um universo simbólico e não apenas em um universo físico” (Cassirer, 1944, p. 45). Isso significa que minha prática escultórica não opera apenas com signos

representativos, mas com símbolos abertos, em fluxo constante, capazes de condensar mitos, afetos e experiências. Panofsky (1955, p. 28) complementa esse raciocínio ao afirmar que o símbolo reúne camadas iconográficas e iconológicas, articulando significados visíveis e invisíveis. Assim, o machado de Şàngó / Nzazi, a serpente de Òşùmàrè / Hongolo ou a palha de Omolu / Nsumbo não apenas representam fenômenos naturais, mas instauram sentidos coletivos que busco reativar configurações estéticas.

O ritual sacrificial, como lembra Victor Turner (1969, p. 95), constitui um espaço de liminaridade em que o sujeito é conduzido à transformação. No Candomblé, o sacrifício não é destruição, mas transfiguração: sangue, folhas, cantos e gestos constroem uma ponte entre humano e divino. Essa lógica também estrutura meu ateliê, onde a escultura exige entrega e desprendimento para que a matéria se converta em presença simbólica. Nesse ponto, reencontro Octavio Paz (1974, p. 62), ao pensar a arte como linguagem privilegiada para expressar experiências que escapam ao discurso racional.

Assumir essa perspectiva implica também enfrentar críticas que reduzem a minha obra a exotismo ou apropriação. Como argumenta James Clifford (1988, p. 147), o olhar colonial frequentemente transformou objetos rituais africanos em fetiches, esvaziando sua potência e confinando-os ao campo do exótico. Contra essa tradição, minhas esculturas reinscrevem sentidos ancestrais, reafirmando a vitalidade de uma cosmologia negra. Munanga (1999, p. 25) nos lembra que a identidade negra é um território dinâmico de reinvenção cultural, emergindo da luta e da afirmação de novos lugares de fala. Oyèrónké Oyèwùmí (1997, p. 112) acrescenta que as interpretações coloniais distorceram práticas culturais africanas ao filtrá-las por categorias ocidentais, o que torna ainda mais urgente construir leituras que reconheçam o valor epistêmico da tradição afro.

Assim, minha escultura não deve ser interpretada como macumba, mas como gesto crítico e ato de resistência simbólica. Ao integrar materiais ritualísticos ao circuito da arte contemporânea, não busco domesticar o sagrado, mas apontá-lo como presença viva e insubmissa. Sueli Carneiro (2005, p. 47), afirma que acusações de apropriação cultural dirigidas contra artistas negros constituem manifestações de violência simbólica, pois ignoram a legitimidade de nossas vozes no interior de nossas próprias culturas.

Concluo, portanto, que minha produção escultórica opera em um campo de tensão entre arte e rito, símbolo e materialidade, memória e contemporaneidade. Essa reflexão prepara o terreno para o próximo capítulo, no qual aprofundarei a relação entre o sagrado,

o profano e o abjeto. Pois é justamente nesse entrecruzamento — entre aquilo que se consagra e o que se rejeita — que se revela a força estética e filosófica da minha prática. Ao habitar esse espaço minha obra trata o sagrado não como um território distante ou exótico, mas como experiência presente, capaz de confrontar tanto as estruturas coloniais de poder quanto os limites da própria arte contemporânea.

5. DO ABJETO AO ANCESTRAL: RESISTÊNCIA ESCULTÓRICA

O conceito de abjeto se insere no campo das teorias do corpo e da subjetividade. Julia Kristeva, em *Powers of Horror* (*Poderes do horror*, 1982), define o abjeto como aquilo que causa repulsa e perturba os limites da identidade, da ordem e do sistema simbólico, sendo aquilo que o sujeito rejeita para constituir a si mesmo: “O abjeto é aquilo que não respeita os limites, os lugares, as regras; o que não cessa de desafiar o seu lugar” (Kristeva, 1982, p. 4). Assim, na minha prática escultórica, ao lidar com elementos sacrificiais, reencontro esse território do abjeto não como repulsa, mas como espaço de ressignificação, que subverte leituras coloniais sobre a corporeidade preta.

Já o exótico, como lembra Tzvetan Todorov em *Nós e os outros* (1993), é uma categoria de representação do “outro” construída pelo olhar europeu colonial, marcada por fascínio e estranhamento. Todorov aponta que “o exótico é sempre definido pela relação de exterioridade e pelo olhar daquele que nomeia” (Todorov, 1993, p. 152). Desse modo, quando curadores ou críticos tentam enquadrar minha obra como “exótica”, revelam mais sobre o seu olhar condicionado por heranças coloniais do que sobre a potência estética que nela existe.

O termo fetiche, por sua vez, tem dupla origem: no campo antropológico e no psicanalítico. No âmbito da antropologia, William Pietz (1985) mostra em *The Problem of the Fetish* que a noção de “fetiche” surgiu no contexto colonial português para descrever objetos de culto africanos, sendo depois ressignificada no pensamento europeu. Pietz afirma que “o fetiche é um conceito que não pode ser separado do contexto de intercâmbio colonial, onde designava a materialidade do poder social” (Pietz, 1985, p. 7). Já Freud, em *O fetichismo* (1927), entende o fetiche como substituto de uma falta, um objeto que condensa desejo e ilusão (Freud, 1927, p. 147). No meu trabalho, entretanto, o couro, o osso e os objetos do Candomblé não são “fetiches” no sentido eurocêntrico ou psicanalítico, mas símbolos que guardam memórias ancestrais e preservam corporeidades afro diaspóricas.

Conceitos como abjeto, exótico e fetiche reproduzem estereótipos coloniais sobre as corporeidades negras e a arte afro. Superar essas interpretações exige reposicionar visualidades afro como expressões autônomas, críticas e resistentes. A apropriação consciente de materiais e símbolos ritualísticos em contextos contemporâneos amplia

diálogos interculturais e reafirma a atualidade da arte afro-brasileira. Trago para a técnica da escultura materiais de origem animal, descartados dos ritos de imolação afrobrasileiros, que frequentemente são associados à abjeção, mas que, em meu trabalho, tornam-se portadores de visualidades interculturais e de memória ancestral.

Ao recorrer a esses elementos, mergulho no processo de criação das minhas esculturas, sinto que não apenas moldo argila, talho madeira ou costuro palha e miçangas, mas também convoco presenças. Cada material que utilizo a terra úmida da argila, a dureza ancestral dos ossos, o brilho das conchas, a vibração cromática das sementes e miçangas carrega consigo histórias, memórias e forças que me ultrapassam. Não se trata, para mim, de produzir objetos estéticos estáticos, mas de instaurar formas que habitam o espaço da arte e o atravessam de múltiplos sentido. Nas imagens que apresento aqui, traço uma linha de produção no meu ateliê; onde sou o idealizador, o conferente da matéria prima, o executor e o negociador da obra.

Neste interim, quero evidenciar como cada escultura que produzo nasce integralmente do meu corpo, da minha experiência e da minha visão de mundo. Minhas estratégias de criação não se limitam ao espaço isolado do ateliê ou à contemplação solitária da obra; elas me deslocam, me expõem a outros lugares, vozes e perspectivas, que colaboram e tensionam o meu processo criativo. Essa prática transforma cada peça em um gesto de resistência uma recusa a me reduzir à figura do artista como mero executor, e uma afirmação de que minha produção é um território de experimentação, ancestralidade e reflexão crítica. Por meio de uma intuição afinada e de estratégias de trabalho precisas, consigo conferir singularidade a cada obra, mesmo quando utilizo a mesma matéria-prima, reafirmando que a criação artística é, para mim, uma forma de resistência material, simbólica e social.

Figura 15: Ricardo Santos. Palha da costa sendo separada para um trabalho no ateliê. Fonte: Acervo pessoal.2023.

Figura 16: Ricardo Santos. Trançado da palha para a base da peça. Fonte: Acervo pessoal.2023.

Figura 17: Ricardo Santos. Início da montagem da base da peça. Fonte: Acervo pessoal.2023

Figura 18: Ricardo Santos. Início da montagem da base da peça. Fonte: Acervo pessoal. 2023

Figura 19: Ricardo Santos. Modelagem da palha da costa para receber a resina no intuito de preservar o arredondado da peça. Fonte: Acervo pessoal. 2023.

Figura 20: Ricardo Santos. Nsumbo. Palha, búzios. 160 cm x 120 cm. Fonte: Acervo pessoal. 2023.

Georges Bataille compreende que a arte africana não se reduz ao formalismo estético, que vem se afirmar como excesso, transgressão e experiência do sagrado (Bataille, 1996, p. 33-45). Ao ler Bataille, vejo refletida a intensidade que sinto quando a lâmina da faca corta a madeira ou quando a argila se molda nas minhas mãos. Minha escultura não é produto, mas acontecimento; não é forma pura, mas energia condensada.

Esse olhar contrasta radicalmente com o de Kant, que, em sua *Crítica do Juízo* (Kant, 2000, p. 276), recusou à arte africana a possibilidade de alcançar a universalidade do belo. O que ele chama de primitivo é justamente o que, para mim, constitui a profundidade simbólica da arte: sua ligação com o coletivo, sua inscrição no ritual, sua potência de memória. Ao produzir minhas esculturas, sinto que questiono diretamente essa exclusão kantiana. O que para ele era ausência de beleza, para mim é a presença do simbólico.

Na arte, reconheço um espelho e uma companhia, Aisha Tandiwe Bell, por exemplo, fragmenta corpos e identidades em suas performances e esculturas, revelando a ferida colonial e, ao mesmo tempo, recompondo uma narrativa diaspórica (Bell, 2023, p. 41). Vejo em sua prática o mesmo gesto que atravessa minhas obras: recompor com fragmentos, criar memória a partir do que foi rompido.

Figura 21: Aisha T Bell. *Gold and Shadow*. 2020. Acrílica, folha de metal, argila terracota pintada e queimada sobre madeira. 76 × 102 × 18 cm. Fonte: Welancora Gallery. 2020.

Rehema Chachage, ao trabalhar com oralidades swahili e memórias matrilineares, me mostra que a arte pode ser um arquivo vivo, feito de gestos, palavras e objetos cotidianos (Chachage, 2025, p. 22). Aqui está uma imagem que ilustra o estilo das instalações composta de objetos delicadamente dispostos em um espaço expositivo, evocando narrativas matrilineares, oralidade e memória refletindo sua prática como arquivo performativo que trabalha por meio de instalação multimídia para articular história, rituais e tradições orais.

Figura 22: Rehema Chachage. The land remembers (instalação com vídeo, som, texto, terra e pedras).Fonte:Rehema Chachage. 2019.

Em minha trajetória como artista pesquisador, encontro ecos importantes no trabalho de Anne Zanele Mutema. Ao transformar o mutsvairo — vassoura tradicional do Zimbábue — em metáfora de tempo e corpo, como na instalação Systemic Necropolis (2022), Mutema desloca o banal do cotidiano para o campo simbólico, revelando como objetos de uso comum podem se tornar operadores de memória e espiritualidade (Mutema, 2022).

Figura 23: Anne Zanele Mutema. Systemic Necropolis. Instalação (mutsvairo cordão vermelho e casulos plásticos). Fonte: Bienal de Arte de Toronto.2022.

Esse gesto ressoa diretamente em minha prática, pois quando recolho ossos, conchas ou couro para inseri-los em minhas esculturas, não estou apenas compondo formas, mas instaurando um campo de forças em que o ordinário se transmuta em veículo conceitual.

Tal como a artista zimbabuense, percebo que a materialidade nunca é neutra: cada objeto carrega inscrições invisíveis, histórias coletivas, vestígios de corpos e territórios. A vassoura, em Mutema, assume um papel liminar, unindo gesto, tempo e ancestralidade. Já em minha escultura, ossos e conchas atualizam a presença do sagrado afro-brasileiro, instaurando uma continuidade entre rito e obra de arte. Essa relação se torna ainda mais potente quando penso, à luz de Bataille (1996, p. 43), que o sagrado se revela sempre no excesso, no interdito, no deslocamento da função utilitária dos objetos para o campo da experiência estética e ritual. Assim, ao dialogar com Mutema, percebo que minha produção se insere em um campo expandido da arte tridimensional contemporânea que não busca apenas representar símbolos, mas ativá-los. Minhas esculturas, como sua instalação, propõem atravessamentos: entre o corpo e a memória, entre o rito e o espaço expositivo.

Eu também acredito que uma semente ou uma miçanga guardam histórias, e que ao inseri-las em minhas esculturas, estou compondo uma forma e inscrevendo memórias coletivas na matéria. Essas artistas me ajudam a compreender que não estou só. Minha

prática se insere em uma linhagem que atravessa continentes e diásporas, que reinventa a tradição na arte contemporânea. Como lembra Claire Tancons (2018, p. 88), a genealogia da performance contemporânea não nasce nas vanguardas europeias, mas nos carnavais, procissões e rituais afro-diaspóricos, que já operavam como formas complexas de arte antes mesmo de serem apropriados pelo Ocidente. Essa afirmação legitima o lugar onde me encontro: minhas esculturas não são derivativas, mas originárias; não são citação, mas invenção a partir de raízes.

Figura 24: Ricardo Santos. Hongolo. Palha, flores, semente, búzios, penas: 55cm x 55cm x 60cm. Fonte: Acervo pessoal. 2023.

Yacouba Konaté (1999, p. 74) reforça essa visão ao sustentar que a arte africana só pode ser compreendida em seus próprios termos, evitando reduções exotizantes. Sinto que essa crítica atravessa meu trabalho: ao utilizar materiais sagrados do Candomblé, não busco “exotismo” nem “decoreação”, mas afirmo uma estética afro-brasileira autônoma, que encontra força na sua própria cosmologia.

É assim que concebo minhas esculturas: como rituais contemporâneos. Cada peça é um corpo carregado de símbolos, uma oferenda que respira ancestralidade. Ao mesmo tempo, é também um gesto político, porque confronta os limites impostos por uma história da arte que tentou me excluir. Quando coloco ossos, sementes e miçangas na argila, não

apenas crio forma, mas introduzo no presente a memória de um passado de violência e luta.

Portanto, como artista-pesquisador, assumo que meu trabalho está nesse cruzamento entre teoria e prática, entre ritual e estética, entre ancestralidade e contemporaneidade. Com as análises de Bataille, contesto Kant, encontro fomento artístico filosófico em Bell, Chachage e Mutema, e caminho junto a vozes críticas como Tancons e Konaté. Minhas esculturas são, ao mesmo tempo, pesquisa e rito, corpo e arquivo, ferida e cura. São testemunhos de que a arte afro-contemporânea não é periférica, mas fundadora, viva e em constante reinvenção.

6. O SAGRADO NA MATÉRIA REJEITADA: ESCULTURA COMO EXPERIÊNCIA

A obra criada no ateliê de escultura da Escola de Arte Guignard em 2019 não é apenas matéria: é memória, é ancestralidade. Ossos de animais, restos que cumpriram sua função vital, foram dispostos em justaposição, formando uma corporalidade híbrida que habita a linha tênue entre o abjeto e o sagrado. Entre repulsa e reverência, entre o visível e o invisível, ela nos desafia a olhar para aquilo que geralmente rejeitamos, mas que guarda a verdade da existência. Julia Kristeva (1982) nos lembra que o abjeto expõe a fragilidade entre o puro e o impuro, aquilo que ameaça a ordem simbólica. Georges Bataille (1934) acrescenta que ao confrontar o abjeto, nos deparamos com nossa finitude; com aquilo que é recusado pela moralidade, mas que é essencial à experiência humana. A escultura transforma os ossos em matéria viva da memória, em ponte entre vida e morte, entre o humano e o ancestral.

No terreiro, essa obra pulsa em uma sinergia sagrada. Cada fragmento carrega saberes e rituais que resistem ao tempo e ao descarte. Na comunidade acadêmica, se apresenta como espaço de investigação sobre corporeidade, materialidade e memória, desafiando convenções estéticas e éticas. Para quem observa, a escultura não se limita ao olhar: exige sentir, convocar memórias, reconhecer vulnerabilidades e, acima de tudo, perceber que o sagrado se revela nos lugares que mais tememos tocar. O sagrado é aquilo que pulsa além do cotidiano, uma força que atravessa o tempo, a memória e o corpo. Ele se revela no encontro com o que é maior que nós, no gesto, no objeto, no fragmento que resiste à lógica do descartável. Para Durkheim (1912), o sagrado é aquilo que se separa do profano, protegido por regras, rituais e devoção, conferindo sentido à vida coletiva. Eliade (1957) acrescenta que o sagrado se manifesta como presença absoluta no mundo, revelando o transcendente no que nos rodeia.

Na minha concepção o sagrado surge nos ossos que carregam memória e ancestralidade. Não é apenas uma ideia abstrata: é experiência sensível, corporal e ritual, que convoca o espectador a sentir, tocar e reconhecer sua própria vulnerabilidade. É presença que atravessa repulsa e reverência, misturando o humano e o ancestral, o visível e o invisível. No terreiro, ressoa nos gestos, nos rituais e na continuidade dos saberes ancestrais; na comunidade acadêmica, provoca reflexão sobre materialidade, memória e corporeidade, mostrando que o sagrado se revela tanto na matéria quanto na experiência que ela desperta.

Figura 25: Ricardo dos Santos. Libombo. Escultura de 90 cm x 80 cm. Ossos e silicone industrial. Fonte: Acervo pessoal. 2019.

Essa dimensão se intensifica quando considerada a partir da afrodiáspora. Frantz Fanon (1952) denuncia como o corpo negro foi sistematicamente reduzido à condição de objeto, interdito de subjetividade e marcado pelo estigma. No gesto artístico de reunir ossos e erguê-los como corpo escultórico, há uma inversão; aquilo que a sociedade pretende relegar ao silêncio retorna como figura de afirmação. Achille Mbembe (2001), ao teorizar a necropolítica, mostra como o poder moderno decide quem pode viver e quem deve morrer; nesse contexto, a escultura feita de ossos reapropria os restos, fazendo deles veículos de memória e transcendência, recusando sua inscrição como meros descartes.

A leitura do abjeto se articula com a noção de fetiche. Freud (1927) associa o fetiche ao deslocamento do desejo, a um objeto que concentra forças psíquicas e simbólicas. No entanto, sob o prisma colonial, o fetiche foi interpretado como sinal de primitivismo. William Pietz (1985) demonstra como o termo “fetiche” foi inventado pelos colonizadores portugueses no século XVI para desqualificar objetos rituais africanos, reduzindo-os a superstições. Nesse sentido, o fetiche, quando reaparece na prática artística contemporânea, reinscreve-se como contra dispositivo; o osso, o couro, a fibra vegetal

não são signos de atraso, mas de resistência, resgatando seu estatuto de mediadores entre mundos.

A categoria do exótico, igualmente, precisa ser problematizada. Sob o olhar colonial, povos e práticas africanas foram nomeados como exóticos, reduzidos a espetáculo. Lévi-Strauss (1996) ainda descrevia o “olhar distanciado” sobre culturas indígenas e africanas, reiterando sua exterioridade. Julia Kristeva (1988), ao discutir a condição do estrangeiro, mostra como a diferença é marcada por suspeita e exclusão. No campo decolonial, Quijano (2000) e Mbembe (2018) enfatizam que o exótico não é qualidade intrínseca do outro, mas um dispositivo do poder colonial. A escultura feita de ossos, nesse sentido, rompe com a exotização porque não se oferece como espetáculo distante; ao contrário, confronta o espectador com o íntimo e o visceral, obrigando-o a rever suas categorias de humano, sagrado e impuro.

Ao conectar os ossos aos ancestrais, a obra se inscreve em um circuito Afro diaspórico de memória. O osso é vestígio de vida e, no pensamento de origem ancestral, carrega ensinamentos com a relação entre o ser humano e os ritos de passagem, força vital que não se extingue com a morte. Esse gesto ressoa com saberes de preservação da memória através de objetos materiais. As mulheres de Lebombo, por exemplo, inventaram há mais de 35 mil anos um sistema de marcações em ossos para acompanhar seu ciclo menstrual e a fertilidade (Dussaubat, 2010, p. 47). Tal invenção, inscrita na arqueologia africana, revela como o osso se constitui como suporte de temporalidade, corpo e espiritualidade. Ao recolher ossos e dispô-los em escultura, reinscrevo esse gesto ancestral: transformar restos em calendário, em marca de tempo, em inscrição de continuidade.

Georges Didi-Huberman (2005) lembra que toda imagem carrega ruínas, restos e lacunas que resistem à domesticação do olhar. A escultura, ao ser construída com ossos que ainda guardam sua memória de carne, não se apresenta como objeto acabado, mas como fissura, ferida aberta que recusa a neutralidade estética. Aqui, a arte abjeta não é apenas estética do choque, mas campo de resistência. O corpo esquelético que emerge da obra não é monstruoso, mas portador de saberes interditados pela modernidade ocidental.

Assim, a obra Libombo uma escultura de 2019 produzida no ateliê da escola de artes plásticas Guignard em Belo horizonte foi planejada para uma pesquisa dentro da escultura e posteriormente foi selecionada para mostra interna da galeria da escola e a

partir desta exposição realizada em 2019 minha produção reinscreve-se no debate sobre abjeção, fetiche e exotismo, deslocando-os da desqualificação para o da potência criadora. Os ossos, longe de serem meros resíduos, são presença ancestral; o fetiche, longe de ser superstição, é mediação simbólica; o exótico, longe de ser espetáculo, é memória insurgente. Trata-se, portanto, de uma arte que não apenas ressignifica materiais rejeitados, mas que reivindica um lugar para a negritude e para a arte afro-brasileira.

A representação de Exu no Brasil foi moldada por um processo histórico de demonização iniciado ainda no período colonial, quando missionários cristãos identificaram nele a figura do Diabo para justificar a catequese e disciplinar corpos escravizados. Como observa Rufino (2014, p. 73), cosmologias africanas, regidas por uma lógica relacional e plural, foram violentamente transpostas para um enquadramento cristão que necessitava de um inimigo simbólico. Assim, Exu, divindade das passagens, da comunicação e das encruzilhadas, foi reduzido à caricatura de entidade demoníaca. Santos (2020, p. 105) sublinha que esse processo não foi uma simples tradução equivocada, mas uma estratégia pedagógica de colonização espiritual: ao associar Exu ao mal, o cristianismo criava condições de controle sobre a imaginação e as práticas dos escravizados, enfraquecendo seus vínculos comunitários.

Essa demonização simbólica ganhou respaldo legal no período pós-abolição. O Código Penal de 1890 criminalizou práticas de feitiçaria e curandeirismo, mas na prática o alvo principal eram os terreiros e suas divindades. Como lembra Prandi (2005, p. 46), a polícia invadia templos, destruía assentamentos e apreendia objetos rituais, enquadrando-os como indícios de crime. Exu, já estigmatizado pelo imaginário colonial, tornou-se também prova material da criminalidade negra, confirmando o que Mbembe (2017, p. 89) descreve como necropolítica: a produção de corpos e territórios considerados descartáveis. Esse ciclo de repressão prolongou-se até o século XX, quando as religiões afro-brasileiras continuaram a sofrer perseguições policiais. Arquivos históricos registram que até os anos 1980 terreiros eram invadidos sob a justificativa de manter a “ordem pública”, e os objetos de Exu eram frequentemente apreendidos e exibidos como evidências de superstição ou charlatanismo.

O campo midiático também reforçou esse processo. Reportagens de jornais do início do século XX tratavam Exu como sinônimo de feitiço e bruxaria, construindo uma imagem popularmente associada ao perigo e ao crime. Já no final do século XX e início

dos anos 2000, campanhas de alguns grupos neopentecostais recuperaram essa retórica colonial ao associar Exu a demônios em programas de televisão, reencenando a catequese sob um formato midiático de massa. O episódio emblemático do “chute na santa”, em 1995, marcou essa virada pública, mas antes e depois dele o discurso neopentecostal construiu uma verdadeira pedagogia de guerra espiritual contra Exu, fortalecendo preconceitos religiosos em escala nacional.

Esse cenário reforça o papel das encruzilhadas como território de resistência. Rufino (2014, p. 82) mostra que nelas circulam saberes populares e invenções coletivas que desafiam as fronteiras coloniais. O que o projeto catequético e a modernidade republicana tentaram interditar é justamente o que faz de Exu um ponto vital: sua capacidade de negociar, comunicar e reordenar sentidos. Georges Bataille (2004, p. 41) observa que a modernidade reduziu símbolos cósmicos a práticas pagãs, esvaziando-os de sua densidade existencial. Essa redução é o que permitiu a Exu ser lido como ameaça em diferentes períodos históricos: da catequese à polícia republicana, da imprensa escrita às redes sociais.

Nos terreiros, porém, os assentamentos de Exu forjados em ferro, argila, couro, ossos e penas evidenciam uma gramática visual que resiste a essa narrativa. Kristeva (1982, p. 5) nos ajuda a compreender essa estética: o abjeto não é o sujo em si, mas aquilo que fere fronteiras e convoca a reformulação de categorias. O que o conceito preconceituoso da estética higienizada classifica como impuro, o terreiro se estabelece como potência de presença. Essa operação ressoa em minha prática artística, na qual o uso de argila, penas e ossos não é mero efeito visual, mas um gesto contra colonial que reinscreve o debate na arte. Foster (1996) descreve esse movimento como “retorno do real”, um impulso de reinscrição de resíduos e matérias em narrativas críticas.

Esse gesto conecta-se à crítica decolonial de Quijano (2000, p. 215), que mostra como a colonialidade do poder estruturou não apenas hierarquias raciais, mas culturais, deslegitimando saberes africanos. A prática artística, nesse contexto, atua como contra colonialidade, recusando o universalismo estético reativando memórias silenciadas. Krenak (2019, p. 56) denuncia esse universalismo como uma ficção que invisibiliza mundos, enquanto Dussel (1993) e Mignolo (2011) defendem que a contra colonialidade é criação, não simples resistência. No meu trabalho, Exu não é ilustrado, ele é o artífice do processo de criação: ao modelar argila, costurar couro ou incrustar ossos, a obra não

apenas fala de Exu, mas fala com Exu, reinscrevendo as encruzilhadas como metodologia que se transfigura em linguagem estética e política.

Essa dimensão também remete ao papel da oralidade nas tradições afrobrasileiras. Oruka (1990) chama essa transmissão de filosofia dos sábios, em que o conhecimento é validado pela experiência e pela responsabilidade comunitária. No terreiro, aprendi que a argila não é simples barro, mas argila encantada com folhas e bebidas, definida por protocolos oraculares. Ao recusar o acabamento puro da estética ocidental sem a ação da queima da peça, o objeto ritual preserva sua porosidade vital, nesse sentido, a minha produção artística se ancora em uma ecologia ritual, entendida como um campo em que elementos vivos e não vivos coexistem em redes de reciprocidade simbólica e energética. Ossos, penas, couro, argila e sementes não são meros materiais, mas presenças que, ao serem incorporadas nas obras, ativam circuitos de memória, ancestralidade e força vital. Essa ecologia ritual rompe a cisão moderna entre natureza e cultura, matéria e espírito, humano e não humano, instaurando um regime estético em que cada elemento participa ativamente da obra, não como recurso passivo, mas como agente de sentido.

Para apontar a diferença no trato e interpretação dos materiais de origem animal e sua leitura conceitual na escultura trago a seguinte imagem:

Figura 26: Maurizio Cattelan. Turisti. Fonte: CHRISTIE'S. 1997.

Nesta imagem, vemos Turisti (1997) de Maurizio Cattelan dezenas de pombos empalhados dispostos sobre vigas na Bienal de Veneza, criando uma atmosfera provocadora. Na obra de Cattelan, a matéria prima animal é usada como sátira: os pombos

e seus excrementos falsos operam como uma ironia ácida aos sistemas de arte, como bem aponta a crítica institucional do próprio artista e sua abordagem pós-Duchampiana.

Por outro lado, em minha prática artística, embora também utilize materiais de origem animal como penas, ossos e couro retirados no terreiro de Candomblé o gesto não é satírico, mas profundamente ritual e relacional. Esses elementos são incorporados ao processo de produção como mensageiras simbólicas raciais, não apenas resíduos biomateriais.

Enquanto Cattelan provoca o sistema da arte através de uma crítica ácida e irônica, meu uso desses materiais atua como re-territorialização: é um reparo simbólico que reinscreve memórias coloniais e reanima vínculos espirituais. O que para Cattelan é efeito crítico dentro do White cube, para mim é gesto de sobrevivência simbólica e resistência cultural.

Figura 27: Ricardo Santos. Navio negreiro. Escultura. Palha da costa, búzios, ossos de animais e lã. 160 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2022.

Esse contraste evidencia o que é essencial no meu processo criativo: minha prática não se limita a ilustrar tradições. Ao contrário ela integra sentidos insurgentes da escultura,

onde cada fragmento animal resultado de práticas litúrgicas participa como agente de sentido, abrindo encruzilhadas visuais. Nesse sentido, o uso da matéria de origem animal se transforma em fricção entre ser e existir coexistem, sustentando narrativas ancestrais e abrindo caminhos dentro da produção de esculturas.

Isso significa enfrentar tensões entre liberdade estética, mercado e academia. Ainda que a presença negra e indígena esteja mais visível nas instituições, a assimetria persiste: a arte afro-brasileira continua muitas vezes enquadrada como paganismo primitivista, como lembra Mbembe (2018, p. 64). Minha prática busca equilibrar subsistência e expressão, articulando produção de arte e oficinas educativas, expandindo a circulação do debate da arte com viés afro. Cada escultura e cada adereço ressignifica símbolos ancestrais e reinscreve o teor metafísico da encruzilhada como metáfora afirmando que o gesto artístico também é gesto político.

7. PRESENCAS MARGINAIS, PRESENCAS SAGRADAS

Nas imagens seguintes apresento minhas esculturas, que dão corpo às entidades da Umbanda ligadas ao chamado povo da rua. São figuras que atravessam a noite e a cidade, moldadas em argila, couro, ossos e penas, como ciganas, boêmios e malandros, personagens que as encruzilhadas sociais transformaram em símbolos de alteridade. Essas entidades, historicamente associadas ao orixá Exu na Umbanda, encarnam a ambiguidade do viver à margem; são espíritos que conhecem os atalhos, os segredos e as dores das ruas, mas também os risos, a malícia e a astúcia que abrem caminhos.

Essa leitura dialoga diretamente com a fundação da Umbanda no início do século XX, no Rio de Janeiro. Em 15 de novembro de 1908, na Federação Espírita de Niterói, Zélio Fernandino de Moraes incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciando o nascimento de uma religião que uniria influências africanas, indígenas, católicas e espíritas (Barros, 2022). Não por acaso, a Lapa representa espaço de boemia e de malandragem, reduto dos marginalizados; se tornou o cenário simbólico da expansão da Umbanda, onde o malandro de terno branco e chapéu de feltro se converteu em guia espiritual (Fischer apud A Lapa, 2000, p. 67).

Ao recriar essas entidades em minhas esculturas, não busco apenas representá-las, mas reinscrevê-las como presenças ativas. O gesto plástico que lhes dá forma é também uma tentativa de reparar a marginalização que as relegou à criminalidade ou ao folclore. Na Umbanda, esses exus e pombagiras são personagens transgressores, mas altamente benquistos pela sua simpatia tipicamente humana. Na minha prática, eles voltam a viver como imagens de encruzilhada: corpos híbridos entre sagrado e profano, entre cidade e terreiro, entre memória e invenção.

Assim, minhas esculturas não se limitam à ilustração, mas constroem uma poética própria: nelas, o povo da rua reaparece como herança ancestral e como potência criativa, confirmando que aquilo que a sociedade tentou excluir, encontra no terreiro e na arte um lugar de presença, fala e reverberação espiritual.

Figura 28: Ricardo Santos. Exú Mirim Pimenta. argila. 20cm x 20cm. Fonte: Acervo pessoal. 2024.

Figura 29: Ricardo Santos. Representação da Pombo Gira Cigana. argila. 50cm x 50cm. Fonte: Acervo pessoal. 2023

Figura 30: Ricardo Santos. Pombo Gira Rosa Negra. argila, tecido, metal. 50 cm x 50cm. Fonte: Acervo pessoal. 2023

Figura 31: Ricardo Santos. Tranca Rua. argila, ferro. 50cm x 50 cm. Fonte: Acervo pessoal. 2020.

8. MEMÓRIA ESCULPIDA

A produção artística que desenvolvo, ao combinar vestimentas e adereços afro sagrados com práticas contemporâneas, constrói narrativas visuais que entrelaçam ancestralidade, cotidiano e experiências sensoriais. Quero aqui refletir sobre o termo que utilizo ao mencionar os adereços: afro-sagrados. Fui muitas vezes confrontado sobre a origem dessa expressão, pois há uma constante banalização do que é sagrado, sobretudo quando se trata da herança africana. No entanto, ao assumir esse termo, reivindico uma nomenclatura que não separa forma de sentido, mas que aponta para objetos atravessados por memória, energia e ancestralidade.

Quando utilizo couro e chifres de bode, miçangas ou tranças de palha, sei que tais elementos são, em muitos olhares ocidentais e cristãos conservadores, associados ao “mal” ou ao “satânico”. Esse processo de demonização das materialidades e símbolos africanos revela, como lembra Mbembe (2017, p. 41), a tentativa colonial de impor sobre os corpos e culturas negras um regime de leitura que as reduz à barbárie. Nessa chave, o que nomeio como afro-sagrado carrega justamente a subversão dessa lógica: não se trata de um fetiche, tampouco de uma ornamentação exotizante, mas de uma inscrição simbólica que, no terreiro, é receptáculo de força ancestral e metafísica. Dizer que minha arte é afro-sagrada é afirmar que ela não se limita à contemplação estética, mas se ancora em práticas vivas que atravessam corpos, histórias e espiritualidades. É também denunciar que a leitura dos símbolos não é universal o que para uns pode ser superstição ou amuleto satânico, para mim é território de memória.

A arte afro não se reduz à estética; é resistência, diálogo e afirmação cultural. Cada obra testemunha a resiliência das tradições afro-brasileiras, convidando à reflexão crítica e à intervenção ativa no contexto contemporâneo. Minha experiência pessoal, marcada por crises de racionalismo e momentos de liberdade absoluta na criação, reforça a dimensão sensível e tátil da escultura. O gesso que temporariamente restringe minhas mãos simboliza os medos e inseguranças impostos pelo meio artístico, muitas vezes insensível e hierárquico, que sufoca o senso autocrítico e transforma o criador em algo

descartável. Houve momentos em que me percebi simultaneamente como artista, artesão, instrutor e até mesmo como um boi, lembrança vívida da visita ao matadouro com meu pai, vulnerável e conduzido por um sistema que ignora a individualidade, onde a sobrevivência se confunde com a expectativa de ser moldado, domado, reduzido a função.

O olhar que cultivo não se limita à percepção visual; é tátil, olfativo, ritual. Ao catar ossos para compreender o ancestral e pendurá-los nas paredes do ateliê, transformo fragmentos de vida em contemporaneidade, propondo uma linguagem capaz de constituir memória, reflexão e inspiração para futuras gerações. Esse gesto transcende a estética, articulando pertencimento e reconciliação com o passado, transformando dores e memórias em ferramentas de compreensão sensível do mundo. A criação se torna ato de resistência, espaço de contestação frente a um sistema que tenta uniformizar e controlar a produção de arte, e a escultura contemporânea oferece, nesse sentido, interlocução com o espectador, promovendo interação social e experiência múltipla (Foster, 2014; Krauss, 1998).

Ao utilizar materiais orgânicos, abro o diálogo com a memória corporal e ancestralidade, trazendo à tona elementos que conectam o abjeto e o sagrado. A reflexão sobre abjeção, presente nas análises de Kristeva (1982; 1988) e Bataille (1993; 2017), evidencia a tensão entre repulsa e reverência, entre o corpo mortal e o ancestral. Cada fragmento, cada gesto, cada objeto carrega ressonância histórica, ritual e estética, expandindo a escultura para além da materialidade, tornando-a um espaço de interação, reflexão e ensino sobre o pluriverso afro-brasileiro.

A dimensão identitária e performativa do meu trabalho dialoga com Fanon, Prandi, Butler, Deleuze e Guattari, questionamentos que a leitura da obra desses pensadores iluminara desde minha trajetória artística à compreensão da historicidade cunhada no período colonial sobre a pretitude, na qual me aproprio da multiplicidade da subjetividade da ascendência africana. Cada obra se situa entre o sagrado e o contemporâneo, incorporando ritmos, gestos e narrativas que tornam tangível a tradição, transformando experiência cultural em forma visual. Minha prática escultórica se diferencia radicalmente das de Tunga e Solange Pessoa, sobretudo no que diz respeito à ética da matéria e ao modo como memória e ancestralidade se tornam centrais em meu percurso. Ao observar a produção de Tunga, percebe-se uma poética marcada por encenações alquímicas e mitopoéticas, como em *À la Lumière des Deux Mondes* e *True Rouge*, obras compostas

por cabelos humanos, ferro, vidro, ímãs e redes, onde a materialidade é transfigurada em narrativas ficcionais que exploram metáforas do corpo e do inconsciente (Inhotim, 2024; Instituto Tunga, [s.d.]). Essa abordagem artística, embora potente, se distancia daquilo que constitui o cerne do meu trabalho: a memória ancestral e a função ritual da escultura. Enquanto Tunga investe na invenção de uma mitologia própria, busco inscrever minhas obras na continuidade de cosmologias afrobrasileiras, elaborando esculturas que partem de carcaças dos caprinos já utilizadas em ritos, fibras naturais e argila, de modo a reinscrever a matéria não como espetáculo sensacionalista, mas como arquivo vivo de memória e cuidado comunitário. Essa escolha material afirma minha oposição a qualquer prática artística que se apoie no sofrimento animal, como visto em controvérsias internacionais envolvendo artistas que expuseram cães em condições de vulnerabilidade, episódios que, como aponta um editorial, “provocaram indignação global ao associar a arte ao sofrimento deliberado de seres vivos” (The Washington Post, 2017, p. 12).

A mesma distinção se aplica em relação à obra de Solange Pessoa, que também se apropria de restos orgânicos, feltro, pedra e cera, mas em chave estética voltada a um arcaico universalizante, frequentemente interpretado como ritualístico e primitivo (Biennale Arte, 2022; Kunsthaus Bregenz, 2024). Embora sua produção seja marcada pela potência formal, vejo nesse pseudoprimativismo uma armadilha recorrente: a tendência a exotizar o arcaico como algo desvinculado de uma historicidade concreta. Como observa Mbembe, “o primitivo foi inventado pela modernidade como figura do atraso, servindo para justificar hierarquias coloniais” (Mbembe, 2001, p. 29). Minha prática, ao contrário, não se ancora em um “arcaico genérico”, mas na cartografia de símbolos e rituais afrobrasileiros, nomeando entidades, práticas e memórias que atravessam minha experiência enquanto artista negro e paramenteiro. Cada osso recolhido, cada fibra natural trançada, cada fragmento de argila moldado inscrevem-se na continuidade dos saberes ancestrais, em diálogo com os Minkisi e com as pedagogias do terreiro, tornando visível a potência crítica da arte afro como prática de memória e resistência.

Enquanto Solange Pessoa projeta uma atmosfera telúrica que pode ser lida como universal, busco localizar minha produção no campo da ancestralidade afro-brasileira, assumindo o gesto escultórico como prática pedagógica e reparadora. Nesse sentido, meu trabalho ecoa o que Achille Mbembe afirma: “a condição pós-colonial exige que se ultrapasse a lógica de objetificação dos corpos e das culturas, para reinscrevê-los como

sujeitos de sua própria história” (Mbembe, 2001, p. 31). Ao utilizar restos sacrificiais já integrados ao rito, minha escultura rejeita a lógica colonial do descarte e reinscreve a matéria como tecnologia de continuidade e transmissão. Essa dimensão também dialoga com a reflexão de Ailton Krenak, que observa que “o mundo não é uma coisa à parte de nós, ele é uma extensão do nosso corpo” (krenak, 2019, p. 43) e que “a separação entre humanidade e natureza é uma ficção devastadora” (krenak, 2020, p. 19).

Assim, ao contrário das experimentações de Tunga, baseadas em um mito poético autônomo, ou das construções de Solange Pessoa, ancoradas em uma imagética arcaica e universalizante, minha escultura se estabelece como projeto ético e estético de reconstrução da memória ancestral afro-brasileira. Trata-se de transformar ossos, fibras e argila em monumentos vivos, que retornam ao terreiro e à comunidade, tornando-se não apenas objetos estéticos, mas ferramentas de resistência, transmissão e cuidado.

Minha produção pode ser compreendida também como prática sensorial, crítica e transformadora. Memória, corpo e matéria convergem em experiências que desafiam convenções conservadoras acadêmicas, com persistência, cuidado e reflexão sobre o lugar da arte afro-brasileira contemporânea. Cada obra é registro e agente de temporalidades ancestrais, ponto de encontro entre memória, corpo e cultura viva. No Nzo Atim Kaiango Ua Mukongo, quando meu sacerdote Sidney Alves Moreira questionou sobre a durabilidade das esculturas representando os Nkisi para as futuras gerações de iniciados, compreendi que a temporalidade de uma obra não se mede apenas fisicamente, mas na transmissão dos saberes e na continuidade do ritual.

A exposição final das esculturas em barro, cimento, areia e pedra revela a síntese de todo o percurso criativo: cada peça materializa uma conexão entre ancestralidade, experiência sensorial e reflexão contemporânea. Mais do que objetos estéticos, essas obras constituem territórios de memória, ritual e resiliência, onde a corporeidade se entrelaça ao sagrado e ao abjeto, dando forma a narrativas que ultrapassam temporalidades. Os gestos de modelar, esculpir e dispor materiais orgânicos e minerais são também atos de diálogo com o passado, registro de experiências vividas e catalisadores de uma experiência coletiva. Essas esculturas, integradas aos templos dedicados a cada Nkisi, transcendem o presente e se projetam para o futuro: serão vistas, tocadas e vivenciadas por gerações de novos iniciados, tornando-se monumentos vivos de memória, ancestralidade. Assim, minha prática artística afirma-se como ponte entre tradição e

contemporaneidade, corpo e espírito, memória e criação, consolidando a escultura afro como linguagem para reflexão e transcendência.

Figura 32: Ricardo dos Santos. Início do processo de separação e preparação do material para montagem das esculturas dos Jinkisi em seus respectivos templos. Terra, areia e cimento. Fonte: Acervo pessoal.2025.

Figura 33: Ricardo dos Santos. Nesta imagem as pilastras cheias com o material para montagem das esculturas dos Jinkisi em seus respectivos templos. Terra, areia e cimento.140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal.2025.

Figura 34: Ricardo dos Santos. A montagem das esculturas da Nkisi Kaiango. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figura 35: Ricardo dos Santos. A montagem das esculturas da Nkisi Kaiango. Terra, areia e cimento. 140 cm x 12cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figura 36: Ricardo dos Santos. A montagem das esculturas da Nkisi Kaiango. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figura 37: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas da Nkisi Ndandalunda. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figura 38: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do Nkisi Mutalambo. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120 cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figura 39: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do Nkisi Nkosi. Terra, areia e cimento. 140 cm x 120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figure 40: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do trabalho de defesa da dissertação. Separação e corte do couro de bode. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figure 41: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do trabalho de defesa da dissertação. Material: corte do couro de bode. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figure 42: Ricardo dos Santos. Montagem das esculturas do trabalho de defesa da dissertação. Material: corte do couro de bode. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figure 43: Ricardo dos Santos. Kaiango. Cabelo humano, couro de bode. 80cmx120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

Figure 44: Ricardo dos Santos. Kaiango. Cabelo humano, couro de bode. 80cmx120cm. Fonte: Acervo pessoal. 2025.

9. ENTRE COUROS E ECOS DA MEMÓRIA: CONCLUSÕES EM TRANSFORMAÇÃO

“Cada geração, numa relativa opacidade, deve descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la.” (Fanon, 2022, p. 207)

Chego ao fim deste trabalho com a consciência de que o que foi apresentado até aqui não é um ponto final, mas uma pausa, uma vírgula em meio ao emaranhado de vivências, hipóteses e inquietações que constituem minha prática como artista e pesquisador. Mais do que uma dissertação, este texto é um testemunho, um espaço onde pude formalizar parte do processo que me acompanha na escultura e, ao mesmo tempo, registrar as contradições e tensões que atravessam meu corpo, minha ancestralidade na arte contemporânea.

Ao longo deste percurso, compreendi o quanto falar de diversidade e inclusão no universo da arte é caminhar sobre um terreno instável e, por vezes, ilusório. Afinal, de que diversidade estamos falando? E que inclusão é de fato considerada legítima? Quem decide os limites do que pode ser diverso? Quem financia essa diversidade e, sobretudo, quem dela se beneficia? Essas perguntas, que atravessaram silenciosamente este trabalho, permanecem abertas e, talvez, constituam um convite para futuros estudos.

O que pude afirmar até aqui é que a escolha de trabalhar com materiais de origem animal garantiu-me uma posição singular de diálogo. Uma posição que só foi possível porque, de alguma forma, a instituição de arte me reconheceu dentro de um espaço simbólico que ainda hoje insiste em se resumir ao cubo branco. Foi nesse deslocamento do sentido de espaço para além das paredes hegemônicas, em direção às práticas vivas, rituais e comunitárias que percebi que minha escultura carrega não apenas matéria, mas memória; não apenas volume, mas densidade espiritual.

Como escultor, a experiência imersiva que tenho com o material — o cheiro do couro, o peso do osso, a aspereza das texturas — me coloca num estado de escuta sensorial e intuitiva. É como se, a cada gesto, eu retirasse uma camada da própria pele, como se o ato criativo fosse um processo de transposição e travessia. Nesse movimento, cada obra se converte em grito, em liberdade, em memória de uma negritude que insiste em existir apesar dos apagamentos históricos.

E aqui retorno a um ponto crucial: qual é o valor dessa produção para as instituições? É preciso reconhecer que a arte afro-brasileira e afrodiaspórica não é uma exceção exótica nem uma concessão de diversidade, mas uma produção legítima, que

exige ser vista fora das lentes coloniais que ainda estruturam a educação e a crítica de arte no Brasil. Não se trata de buscar um espaço de favor, mas de exigir um espaço de direito.

Discutir arte, para mim, é trazer à tona a urgência de um debate que deveria ter sido superado há 137 anos, quando a escravidão foi oficialmente abolida. Mas a abolição formal não apagou os mais de 300 anos de violência estrutural que continuam reverberando na pele negra, nos territórios invadidos, nas imagens sacras saqueadas, nas vidas dizimadas em nome de um projeto eugenista. Quantos couros negros foram marcados pelo chicote? Quantas memórias foram silenciadas pela imposição de um saber eurocêntrico? Quantos artistas ainda são obrigados a legitimar sua produção diante de uma academia que insiste em repetir as mesmas fórmulas, os mesmos discursos e os mesmos clichês?

Minha prática é minha teoria. Minha obra é meu pensamento. Minha escultura é meu corpo, minha espiritualidade, meu protesto. Não escrevo para negar a tradição acadêmica, mas para lembrar que ela é insuficiente diante das camadas que compõem a arte afrodiaspórica. Ao ocupar este espaço, não quero apenas responder às exigências de um formato, mas impor minha presença como artista e propor uma alteridade crítica: uma arte que não se curva, mas que se levanta; que não pede licença, mas que abre caminho.

Concluir, portanto, não é encerrar. É reafirmar que este trabalho não acaba aqui: ele se prolonga em cada objeto que fabrico, em cada couro que toco, em cada memória que convoco, em cada cicatriz que a história insiste em deixar. A escultura, nesse sentido, não é apenas obra, mas testemunho. E o meu testemunho é o de um artista que insiste em existir, resistir e inscrever, na matéria dura do mundo, uma expressão de arte livre de amarras coloniais.

REFERÊNCIAS:

- ADORNO, Theodor W. **Teoria estética**. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2013.
- AGAWU, Kofi. The invention of ‘African rhythm.’ **Journal of the American Musicological Society**, v. 48, n. 3, p. 380-395, 1995.
- AGAWU, Kofi; PADOVANI, J. H. O tonalismo como força colonizadora na África. **Revista Vórtex**, v. 9, n. 1, p. 20, 2021. DOI: 10.33871/23179937.2021.9.1. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex/article/view/4191>. Acesso em: 7 maio 2023.
- BÂ, Amadou Hampâté. **Amkoullel, o menino fula**. Tradução de Xina Smith de Vasconcellos. 3. ed. São Paulo: Palas Athena / Casa das Áfricas, 2003.
- BÂ, Amadou Hampâté. Acculturation religieuse. **Ethnologie Française**, Paris, v. 34, n. 4, p. 661–669, 2004.
- BÂ, Amadou Hampâté. Rearticulando narrativas sociológicas: teoria social brasileira, diáspora africana e a desracialização da experiência negra. In: **Rearticulando narrativas sociológicas**. Redalyc, 1974. p. 40–179.
- BARBOSA MARMO, A. R.; LAMAS, N. C. O curador e a curadoria. **Ciência em Curso**, Palhoça, Santa Catarina, v. 2, n. 1, p. 11-19, jan./jun. 2013.
- BASBAUM, Ricardo. Cica e sede de crítica. **Porto Arte: Revista de Artes Visuais**, v. 10, n. 19, 2012. DOI: 10.22456/2179-8001.27872. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/PortoArte/article/view/27872>. Acesso em: 19 ago. 2024.
- _____. Vivência da crítica participante. **Concinnitas**, v. 16, n. 1, p. 8-19, jan./jun. 2015.
- BASTIDE, Roger. **As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações**. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1971.
- BASTIDE, Roger. **O candomblé da Bahia: rito nagô**. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958.
- BATAILLE, Georges. **La notion de dépense**. 1. Paris: La Critique sociale, 1934.
- BATAILLE, Georges. **La théorie de la religion**. 1. ed. Paris: Gallimard, 1973.
- BATAILLE, Georges. **O erotismo**. 1. ed. São Paulo: Autêntica, 2017.
- BATAILLE, Georges. **Materialism**. In: BATAILLE, Georges. *Visions of excess: selected writings, 1927-1939*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1970.
- BECKER, Howard. **Mundos da arte**. 25. ed. Lisboa: Livros Horizonte, 2010.
- BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. In: _____. *Magia e técnica, arte e política*. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
- BLIER, Suzanne Preston. **African Vodun: Art, Psychology, and Power**. 1. ed. Chicago:

University of Chicago Press, 1995. Disponível em:
<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/A/bo3617037.html>. Acesso em: 28 set. 2025.

BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Disponível em:
<https://www.amazon.com.br/Problemas-g%C3%AAnero-Feminismosubvers%C3%A3o-identidade/dp/8520006116>. Acesso em: 28 set. 2025.

BUTLER, Judith. **Corpo em questão: ensaios sobre teoria feminista e performatividade**. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Disponível em:
<https://www.amazon.com.br/Corpo-em-quest%C3%A3o-ensaiosperformatividade/dp/8520006124>. Acesso em: 28 set. 2025.

CACCIATORE, Olga Gudolle. **Dicionário de cultos afro-brasileiros**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. Disponível em:
<https://www.worldcat.org/title/52029549>. Acesso em: 01 out. 2025.

CARNEIRO, Sueli. **Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil**. São Paulo: Selo Negro Edições, 2011. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Racismo-SexismoDesigualdade-Brasil-Carneiro/dp/8585960027>. Acesso em: 28 set. 2025.

CARNEIRO, Sueli. **Mulher negra na sociedade brasileira: o papel do movimento feminista na luta antirracista**. In: *História do negro no Brasil*. Brasília: Fundação Palmares, 2003. p. 123–145. Disponível em:
<https://acervo.casasuelicarneiro.org.br/bibliografia>. Acesso em: 28 set. 2025.

CARNEIRO, Sueli. **Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não-ser como fundamento do ser**. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

CARNEIRO, Amanda (Equipe curatorial MASP). **Mestre Didi: Sasara Ati Aso Ailo**. São Paulo: MASP – Museu de Arte de São Paulo, 2020. Texto curatorial. Disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/sasara-ati-aso-ailo>. Acesso em: 28 set. 2025.

CASSIRER, Ernst. **An essay on man: an introduction to a philosophy of human culture**. New Haven: Yale University Press, 1944. Disponível em:
<https://archive.org/details/essayonmanintrod00cass>. Acesso em: 01 out. 2025.

CASTILLO, Lisa Earl. The 'Ketu Nation' of Brazilian Candomblé in Historical Context. **History in Africa**, v. 48, p. 237-277, 2021. DOI: 10.1017/hia.2021.1. Disponível em:
<https://www.cambridge.org/core/journals/history-in-africa/article/ketu-nation-ofbrazilian-candomble-in-historical-context/7F1806E20B09B25813B85D54B3B3C654>. Acesso em: 7 set. 2025.

CASTRO, Yeda Pessoa de. **Falares africanos na Bahia: um vocabulário afrobrasileiro**. Rio de Janeiro: Topbooks, 2005. Disponível em:
<https://www.worldcat.org/title/64594472>. Acesso em: 01 out. 2025.

- CATTELAN, Maurizio. Turisti; Ghosts. 1997. **Instalações com pombos embalsamados**. Disponível em: <https://www.dailyartmagazine.com/maurizio-cattelan-obsessionpigeons/>. Acesso em: 28 set. 2025.
- CHAUÍ, Marilena. **Convite à filosofia**. 10. ed. São Paulo: Ática, 2002.
- CLIFFORD, James. **A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX**. 2. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002.
- CLIFFORD, James. **A experiência interior**. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
- COUTAUSSE, Jean Claude. **Cerimônia Vodun no Benim**. fev. 1998. Disponível em: <http://www.coutausse.com>. Acesso em: 7 set. 2025.
- CUCHE, Denys. **A noção de cultura nas ciências sociais**. 1. ed. Bauru: EDUSC, 1999.
- DANTO, Arthur C. **A transfiguração do lugar-comum**. Tradução de Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia**. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 1995.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain History of Art**. 1. ed. University Park: Pennsylvania State University Press, 2005.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens**. Tradução de Vera Casa Nova e Márcia Arbex. 1. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2015.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Imagens apesar de tudo**. Tradução de Vanessa Brito e João Pedro Cachopo. 1. ed. Lisboa: KKYM, 2012.
- DRAVET, Florence Marie; DE OLIVEIRA, Alan Santos. **Relações entre oralidade e escrita na comunicação: Sankofa, um provérbio africano**. Miscelânea: Revista de Literatura e Vida Social, [S. l.], v. 21, p. 11–30, 2017. DOI: 10.5016/msc.v21i0.8. Disponível em: <https://seer.assis.unesp.br/index.php/miscelanea/article/view/8>. Acesso em: 28 set. 2025.
- DUSSAUBAT, Catherine. **Arqueologia e feminilidade: das mulheres de Lebombo às deusas da fertilidade**. 1. ed. Lisboa: Horizonte, 2010.
- DUSSEL, Enrique. **Filosofia da libertação**. 1. ed. São Paulo: Loyola, 1993.
- ELBEIN DOS SANTOS, Juana. **Comentário sobre a obra de Mestre Didi**. Folha de S. Paulo, Ilustrada, 31 maio 2000.
- ELIADE, Mircea. **O sagrado e o profano**. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 1957.
- FANON, Frantz. **Peau noire, masques blancs**. 1. ed. Paris: Éditions du Seuil, 1952.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Tradução de Renato da Silveira. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2008.

FANON, Frantz. **Os condenados da terra**. Tradução de Ligia Fonseca Ferreira e Regina Salgado Campos. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

FOSTER, Hal. **The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century**. 1. ed. Cambridge: MIT Press, 1996.

FOSTER, Hal. **O retorno do real: a vanguarda no final do século XX**. Tradução de Célia Euvaldo. 1. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; KOLBOWSKI, Silvia; KWON, Miwon; BUCHLOH, Benjamin. **Politics of the signifier: a conversation on Whitney Biennial**. October, v. 66, 1993.

FREITAS, Ricardo Oliveira de. **Joãozinho da Goméia: Rei do Candomblé e Rei da Mídia**. *Revista Periferia*, v. 12, n. 3, p. 94-128, set./dez. 2020.

FREUD, Sigmund. **O feticismo**. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. 23, p. 147-158.

FU-KIAU, Kimbwandè Kia Bunseki. **Self-Healing Power and Therapy: Old Teachings from Africa**. 1. ed. Baltimore: Black Classic Press, 2003. Disponível em: <https://www.blackclassicbooks.com/self-healing-power-and-therapy-k-kia-bunsekikiau/978-1-58073-026-6>. Acesso em: 28 set. 2025.

GAMBIER CAMPOS, André. **Breve histórico das mudanças na regulação do trabalho no Brasil**. 1. ed. Brasília: IPEA, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/10419/121541>. Acesso em: 28 set. 2025.

GOMES, Laurentino. **Escravidão – Volume 1: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares**. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019. Disponível em: <https://globolivros.globo.com/livros/escravidao-volume-1/>. Acesso em: 01 out. 2025.

GONZALEZ, Lélia. **A categoria político-cultural de amefricanidade**. *Tempo Brasileiro*, Rio de Janeiro, n. 92/93, p. 69-82, jan./jun. 1988.

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

HAMPATÉ BÂ, Amadou. **A tradição viva**. In: KI-ZERBO, J. (org.). *História Geral da África I*. Brasília: UNESCO, 2010.

HERSKOVITS, Melville J. **Dahomey: An Ancient West African Kingdom**. 1. ed. Evanston: Northwestern University Press, 1938.

HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (org.). **A invenção das tradições**. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1983.

IBGE. **Censo 2022: católicos seguem em queda; evangélicos e sem religião crescem no país.** Agência de Notícias IBGE, 6 jun. 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 ago. 2025.

INHOTIM. **À la Lumière des Deux Mondes e True Rouge.** Brumadinho: Instituto Inhotim, 2024.

INSTITUTO TUNGA. **Acervo Tunga.** [s.l.]: Instituto Tunga, [s.d.]. Disponível em: <https://www.institutotunga.org.br>. Acesso em: 7 set. 2025.

INSTITUTO KUNSTHAUS BREGANZ. **Solange Pessoa.** Bregenz: Kunsthaus Bregenz, 2024. Disponível em: <https://www.kunsthaus-bregenz.at/en/exhibitions/solange-pessoa>. Acesso em: 28 set. 2025.

JANZEN, John M. **Ngoma: Discourses of Healing in Central and Southern Africa.** 1. ed. Berkeley: University of California Press, 1992. Disponível em: <https://www.ucpress.edu/books/9780520072657/ngoma>. Acesso em: 28 set. 2025.

JENKINS, Henry. **Cultura da convergência.** Tradução de Susana L. de Alexandria. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.

JENKINS, Henry. **Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture.** 20th anniversary ed. New York: Routledge, 2012.

JEWSIEWICKI, Bogumil. **Chéri Samba: The Hybridity of Art / L'hybridité d'un Art.** Westmount: Galerie Amrad African Art Publications, 1995.

KARASCH, Mary C. **A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850.** São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Disponível em: <https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11460>. Acesso em: 01 out. 2025.

KONATÉ, Yacouba. **L'art contemporain africain. Paris: L'Harmattan, 1999.** Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/44457569>. Acesso em: 01 out. 2025.

KRAUSS, Rosalind. **A escultura no campo ampliado.** In: A originalidade da vanguarda e outros mitos modernos. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

KRAUSS, Rosalind. **Informe without conclusion.** October, v. 78, 1996.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo.** 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

KRENAK, Ailton. **O amanhã não está à venda.** 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

KRENAK, Ailton. **A vida não é útil.** 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

KRENAK, Ailton. **Futuro ancestral.** 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

KRISTEVA, Julia. **Powers of Horror: An Essay on Abjection.** 1. ed. New York: Columbia University Press, 1982.

- KRISTEVA, Julia. **Pouvoirs de l'horreur**. 1. ed. Paris: Seuil, 1982.
- KRISTEVA, Julia. **Étrangers à nous-mêmes**. 1. ed. Paris: Fayard, 1988.
- KRISTEVA, Julia. **Estrangeiros para nós mesmos**. Tradução de Maria Carlota Carvalho Gomes. 1. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
- KRISTEVA, Julia. **Poderes do horror: ensaio sobre a abjeção**. Tradução de Maria Carlota Carvalho Gomes. 1. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1982.
- KRISTEVA, Julia. **A revolução da linguagem poética**. 1. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1988.
- LARAIA, Roque de Barros. **Cultura: um conceito antropológico**. 14. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- LASAN, Flaviana. **Mercantilização da arte e da vida**. Mutua.art, 2023. Disponível em: <https://www.mutua.art.br/post/mercantilizacao-da-arte-e-da-vida-com-flaviana-lasan>. Acesso em: 20 set. 2024.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. **O olhar distanciado**. 1. ed. Lisboa: Edições 70, 1986.
- LIMA SANTOS, José Roberto. **Orixás Costumes: Art, Myth, Fashion and African Brazilian Rite**. Revista Jesus Histórico e Sua Recepção, Rio de Janeiro: Kline Editora, v. 23, p. 90-108, jan. 2019.
- MACGAFFEY, Wyatt. **Religion and Society in Central Africa: The Bakongo of Lower Zaire**. 1. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Disponível em: <https://archive.org/details/religionsocietyi0000macg>.
- MALINOWSKI, Bronislaw. **Argonautas do Pacífico Ocidental**. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. Disponível em: https://www.ppga.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/sele%C3%A7%C3%A3o%202016/Docfoc.com-MALINOWSKI_Arginoutas-Do-Pacifico-Occidental-Os-Pensadores.pdf.pdf.
- MARTINS, Leda Maria. **A cena em sombras**. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. Disponível em: https://editoraperspectiva.com.br/produtos/a-cena-em-sombras-ledamariamartins/?srsltid=AfmBOoozF9kg98GJUV_57OBs1qcKJcopj9Yp8HIRCJRia1uighoTiesD. Acesso em: 28 set. 2025.
- MBEMBE, Achille. **As formas africanas de auto-inscrição**. Estudos Afro-Asiáticos, v. 23, n. 1, p. 174–209, 2001.
- MBEMBE, Achille. **Crítica da razão negra**. 2. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.
- MBEMBE, Achille. **Necropolítica**. 1. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.
- MIGNOLO, Walter. **A ideia de colonialidade e a questão da modernidade**. Campinas: Editora da Unicamp, 2011. Disponível em: <https://editora.unicamp.br>. Acesso em: 28 set. 2025.
- MONTGOMERY, Martin. **Vodun and its diasporas**. New York: Routledge, 2015.

Disponível em: <https://www.routledge.com/Vodun-and-Its-Diasporas/Montgomery/p/book/9781138794567>. Acesso em: 01 out. 2025.

MORAIS, Frederico. **Arthur Bispo do Rosário: o senhor do labirinto**. Rio de Janeiro: Revan, 1996. Disponível para consulta em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/19374/1/ArthurBispoRosario.pdf>. Acesso em: 28 set. 2025.

MUNANGA, Kabengele. **Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra**. Petrópolis: Vozes, 1999. Disponível para consulta em: <https://we.riseup.net/assets/432688/docslide.com.br%2Brediscutindo-a-mesticagem-nobrasil-kabengele-munanga.pdf>. Acesso em: 28 set. 2025.

NEVES, Erisvaldo Pereira. **Nkisi e a religiosidade bantu no Brasil**. Salvador: EDUFBA, 2010. Disponível para consulta em: https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editora/livros/cienciashumanas/LIVRO_Erivaldo_Nunes_Bate_Folha.pdf. Acesso em: 28 set. 2025.

OLIVEIRA, Francisco S.; MADRUGA, Roberto E. F. **Etnomatemática e Candomblé: a mística numérica por trás dos ritos**. Revista Educação Matemática em Foco, v. 7, n. 2, 2018. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/7519>. Acesso em: 9 set. 2025.

ORUKA, H. Odera. **Sage philosophy: Indigenous thinkers and modern debate on African philosophy**. Nairobi: African Center for Technology Studies, 1991. Disponível em: <https://archive.org/details/sagephilosophyin0000unse>. Acesso em: 28 set. 2025.

PANOFKSY, Erwin. **Meaning in the visual arts**. New York: Doubleday Anchor Books, 1955. Disponível em: <https://archive.org/details/meaninginvisuala00pano>. Acesso em: 01 out. 2025.

PARÉS, Luis Nicolau. **A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia**. Campinas: Editora da Unicamp, 2007. Disponível em: <https://www.editoraunicamp.com.br/produto/a-formacao-do-candomble/>. Acesso em: 01 out. 2025.

PAULINO, Rosana. Entrevista. In: RIBEIRO, Maria Cristina; FREITAS, Ângela (orgs.). **Arte contemporânea brasileira: memória e identidade**. São Paulo: Annablume, 2015. p. 59-68.

PAZ, Octavio. **Los hijos del limo: del romanticismo a la vanguardia**. Barcelona: Seix Barral, 1974. Disponível em: <https://archive.org/details/loshijosdellimo0000pazo>. Acesso em: 01 out. 2025.

PESSOA, Solange. **Corpo, memória e performance na arte contemporânea**. São Paulo: Annablume, 2014. Disponível em: <https://cdn.contemporaryartlibrary.org/store/doc/11499/docfile/originalb9ba50f9c6efd28f0252ebee78164b8.pdf>. Acesso em: 28 set. 2025.

PESSOA, Solange. **Arte afro-brasileira contemporânea: identidade e resistência**. São Paulo: Annablume, 2020. Disponível em: https://mendeswooddm.com/usr/library/documents/main/mwdm_solangepessoa_2025_1r.pdf. Acesso em: 28 set. 2025.

PIETZ, William. The Problem of the Fetish, I. RES: Anthropology and Aesthetics, v. 9, p. 5-17, 1985.

PRANDI, Reginaldo. **Cosmologia afro-brasileira**. Petrópolis: Vozes, 2001. Disponível em: <https://www.vozes.com.br>. Acesso em: 28 set. 2025.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. In: LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 3-28. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 28 set. 2025.

QUERINO, Manuel. **O colono preto como fator da civilização brasileira**. Salvador: Tipografia Beneditina, 1918. Disponível em: <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/7186>. Acesso em: 01 out. 2025.

RIBEIRO, Ronaldo. **Nkisi e cosmologia Bantu**. Belo Horizonte: Mazza Edições, 1996. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/40602032>. Acesso em: 01 out. 2025.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. **História da filosofia: antiguidade e Idade Média**. São Paulo: Paulus, 2003. Disponível em: <https://archive.org/details/historia-dafilosofia>. Acesso em: 28 set. 2025.

SLENES, Robert W. **Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava – Brasil, Sudeste, século XIX**. Campinas: Editora da Unicamp, 1991. Disponível em: <https://www.editoraunicamp.com.br/produto/na-senzala-uma-flor/>. Acesso em: 01 out. 2025.

SANTOS, Deoscoredes M. dos; SANTOS, Juana Elbein dos. **A cultura nagô no Brasil: memória e continuidade**. Revista USP, São Paulo, n. 18, p. 40–51, 1993. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.v0i18p40-51. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revusp/article/view/25990>. Acesso em: 28 set. 2025.

SOUZA, Neusa Santos. **Tornar-se negro**. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

TANCONS, Claire. **Caribbean carnival as performance art: performing the people's culture**. New Orleans: Contemporary Art Center, 2018. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/1083658410>. Acesso em: 01 out. 2025.

TURNER, Victor. **The ritual process: structure and anti-structure**. Chicago: Aldine Publishing, 1969. Disponível em: <https://archive.org/details/ritualprocessstr0000turn>. Acesso em: 01 out. 2025.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. **O nativo relativo: escritos sobre cultura, história e literatura**. 1. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002.